

Fallstudie:

Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Projektleitung: Julianna Priskin

Mitarbeit: Beatrice Durrer Eggerswiler
Barbara Rosenberg-Taufer
Olivia Amstad
Giovanni Danielli
Ulrike Sturm

Das Projekt wurde durch den Interdisziplinären Schwerpunkt Tourismus und nachhaltige Entwicklung (IDS TunE) der Hochschule Luzern ermöglicht.

Luzern, 2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung - Das Fallstudienkonzept	7
2.	Grundlagen der Nachhaltigkeit.....	10
2.1.	Einleitung.....	10
2.2.	Nachhaltige Entwicklung.....	11
2.3.	Treiber der nachhaltigen Entwicklung.....	11
2.4.	Nachhaltiger Tourismus.....	13
2.5.	Prinzipien des nachhaltigen Tourismus	13
2.6.	Managementinstrumente für die Umsetzung.....	14
3.	Modul 3: Eine typische Schweizer Alpendestination	16
3.1.	Einleitung.....	16
3.2.	Aktuelle News aus Schönblick:.....	17
3.3.	Hintergrundinformationen zur Alpendestination Schönblick.....	18
3.4.	Tourismusgeschichte von Schönblick.....	20
3.5.	Tourismus- und Freizeiteinrichtungen und -erlebnisse.....	20
3.6.	Energie und Ressourcen.....	22
3.7.	Landschaft und Landschaftsschutz in der Destination.....	23
3.8.	Lokale Bevölkerung.....	24
3.9.	Kultur.....	25
4.	Modul 4: Nachhaltige Tourismuspolitik	27
4.1.	Einleitung.....	27
4.2.	Tourismuspolitik	28
4.3.	Zielsetzungen und Massnahmen.....	28
4.4.	Rolle und Aufgaben der verschiedenen Träger der Tourismuspolitik und deren Einfluss auf die Massnahmen einer Alpendestination.....	28
4.5.	Alpenkonvention (1995)	34
4.6.	Nachhaltigkeitspolitik in Arosa.....	34
5.	Modul 5: Gesellschaft, Schwerpunkt lokale Bevölkerung	41
5.1.	Einleitung.....	41
5.2.	Einführung Soziale Nachhaltigkeit und Tourismus.....	42
5.3.	Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen im Tourismus – Bedeutung für die lokale Bevölkerung	42
5.4.	Lokale Bevölkerung und Tourismus.....	43
5.5.	Einbezug der lokalen Bevölkerung.....	44
5.6.	Praxisbeispiel Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt: «Soziokulturelle und sozioökonomische Auswirkungen des Tourismusresort Andermatt»	46
5.7.	Partizipative Elemente der Studie.....	47
5.8.	Begleitgruppe	47
5.9.	Kinderpartizipation.....	47
5.10.	Fazit	47
6.	Modul 6: Energieverwendung, Mobilität und Klimawandel	51
6.1.	Einleitung.....	51
6.2.	Energienutzung, CO ₂ Ausstoss und Klimawandel.....	52
6.2.1.	Energie: Energiequellen und Energienutzung	52
6.2.2.	CO ₂ -Ausstoss / CO ₂ -Emissionen	53
6.2.3.	CO ₂ -Gesetz und -Verordnung	53
6.2.4.	Klimawandel	54
6.3.	Zusammenhang Energie, CO ₂ , Klimawandel und Tourismus	55
6.4.	Chancen und Risiken des Klimawandels für Alpendestinationen	57

6.5.	Lebenszyklusanalyse	57
6.6.	Gute Beispiele von Energieeffizienzmassnahmen.....	59
6.7.	Hotels und Gebäude.....	59
6.8.	Mobilität.....	60
7.	Modul 7: Kultur.....	65
7.1.	Einleitung.....	65
7.2.	Einführung in den Kulturbegriff.....	66
7.3.	Kulturelle Inventare	67
7.3.1.	Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS).....	67
7.3.2.	UNESCO-Welterbe.....	67
7.3.3.	Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz	68
7.4.	Wechselwirkungen von Kultur und Tourismus	69
7.5.	Wichtigste Handlungsfelder im Kulturtourismus	70
7.6.	Gutes Beispiel: Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair	70
7.7.	Kulturschaffen:.....	74
7.8.	Positive Zusammenarbeit in der Destination zur Nutzung der kulturellen Ressourcen im Tourismus.....	74
7.9.	Akteure.....	74
8.	Modul 8: Landschaft.....	79
8.1.	Einleitung.....	79
8.2.	Einführung in den Begriff der Landschaft	80
8.3.	Einfluss von Tourismus auf Naturlandschaften.....	83
8.4.	Exkurs: Landschaft und Zweitwohnungen.....	84
8.5.	Exkurs: Pärke zum Schutz und zur touristisch nachhaltigen Nutzung der Landschaft.....	86
8.6.	Beispiel Guarda GR: Erhaltung der Kulturlandschaft mit raumplanerischen Massnahmen ..	88

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fallstudienstruktur.....	7
Abbildung 2: Natürliches und sozio-ökonomisches Kapital in kontinuierlichem Fluss	11
Abbildung 3: Bilder von Schönblick im Sommer und Winter	19
Abbildung 4: Saisonale Entwicklung der Logiernächte in Schönblick von 2011-2013	22
Abbildung 5: Zonenplan von Schönblick	23
Abbildung 6: Kulturbegegnungen im Kontext kultureller Wertesysteme.....	43
Abbildung 7: Geplantes Resort in Andermatt mit Golfplatz.....	46
Abbildung 8: Diskussion an der Ergebniskonferenz in Andermatt.	47
Abbildung 9: Kinderpartizipationstag. In Gruppen werden Lieblingsorte und weniger beliebte Orte der Kinder auf Plänen markiert	47
Abbildung 10: Endenergieverbrauch 1910-2012 nach Energieträgern.....	52
Abbildung 11: Aufteilung des Energie-Endverbrauchs nach Verbrauchergruppen (2013)	53
Abbildung 12: Anteile der Sektoren am Total der Treibhausgasemissionen	53
Abbildung 13: Klimaindikator: Anzahl Sommertage im Frühling in Luzern	54
Abbildung 14: Verteilung der Treibhausgas-Emissionen in Saint Martin de Belleville (F).....	55
Abbildung 15: CO ₂ -Emissionen von Verkehrsmitteln.....	55
Abbildung 16: CO ₂ -Emissionen verschiedener Ferienreisen	56
Abbildung 17: Life Cycle Analysis	58
Abbildung 18: Geographische Lage der Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair	70
Abbildung 19: Drei Regionen der Destination Engadin Scuol.....	70
Abbildung 20: Kloster St. Johann in Müstair.....	71
Abbildung 21: Schloss Tarasp.....	71
Abbildung 22: Engadiner Häuser in Guarda	72
Abbildung 23: Guarda	72
Abbildung 24: Chalandamarz.....	73
Abbildung 25: Hom Strom.....	73
Abbildung 26: Natur- und Kulturlandschaft treffen sich in Saas-Fee VS.....	80
Abbildung 27: Höchste Hochmoorlandschaft Europas auf der Göschenalp UR	80
Abbildung 28: Naturlandschaft Bietschhorn im Lötschental VS	81
Abbildung 29: Naturnahe Landschaft im Alpstein AI.....	81
Abbildung 30: Traditionelle Kulturlandschaft bei Feld im Binntal VS.....	82
Abbildung 31: Intensiv genutzte artenarme Landschaft in Stadtnähe (Wetzikon ZH)	82
Abbildung 32: Stadtlandschaft Zürich.....	82
Abbildung 33: Die Auswirkungen von touristischen Aktivitäten auf die Landschaft	83
Abbildung 34: Gemeinden mit Anteil zeitweise bewohnter Wohnungen über 20%	84
Abbildung 35: Auswirkungen des Zweitwohnungsbaus.....	84
Abbildung 36: Strategien und Massnahmen für eine nachhaltige Zweitwohnungspolitik.....	85
Abbildung 37: Pärke-Kateogrien in der Schweiz	86
Abbildung 38: Bestehende Pärke und Park-Kandidaten	87
Abbildung 39: Das kompakte Engadiner Dorf Guarda in einer traditionellen Kulturlandschaft	88
Abbildung 40: Zonenplan der Gemeinde Guarda.....	88

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bekannteste Nachhaltigkeitsthemen.....	12
Tabelle 2 Gemeindeprofil von Schönblick	18
Tabelle 3: Tourismus- und Freizeiteinrichtungen	21
Tabelle 4: Schönblick Tourismus Logiernächte nach Herkunft der Gäste 2012/2013	21
Tabelle 5: Verkehrsmittel für die Anreise	22
Tabelle 6: Hauptsächlich genutzte Verkehrsmittel nach Herkunftsmarkt.....	23
Tabelle 7: Internationale politische Ziele einer nachhaltigen Destination.....	29
Tabelle 8: Ebenen der Tourismuspolitik in der Schweiz	30
Tabelle 9: Ökonomische Umsetzungsinitiativen der nachhaltigen Tourismuspolitik in Arosa	34
Tabelle 10: Soziale Aspekte der nachhaltigen Tourismuspolitik in Arosa	35
Tabelle 11: Ökologische Aspekte der nachhaltigen Tourismuspolitik in Arosa	37
Tabelle 12: Formelle und informelle Partizipation.....	45
Tabelle 13: Energieverbrauch und CO ₂ -Ausstoss verschiedener Verkehrsmittel und Routen.....	56
Tabelle 14: Chancen und Risiken des Klimawandels für Alpendestinationen.....	57
Tabelle 15: Energieeffizienzmassnahmen für Hotels	59
Tabelle 16: Energieeffizienzmassnahmen für die Mobilität	60
Tabelle 17: Ausgewählte Inventare	67
Tabelle 18: Wechselwirkungen von Kultur und Tourismus.....	69
Tabelle 19: Kultur- und Tourismusakteure	74

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Einleitung – Das Fallstudienkonzept

Prof. Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Letzte Aktualisierung am 10. Februar 2015

1. Einleitung - Das Fallstudienkonzept

Die Fallstudie ist modular aufgebaut mit dem Zweck, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung auf unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsniveaus interdisziplinär zu vermitteln. Die komplette Fallstudie mit allen 8 Teilmodulen kann innerhalb eines Tages unterrichtet werden (exkl. Vorbereitung und Lektüre). Die Fallstudie ist in allen Departementen der Hochschule Luzern anwendbar, in denen Nachhaltigkeit thematisiert wird oder relevant ist.

Bei jedem Einsatz der Fallstudie sollten die Grundlagenmodule «2. Nachhaltigkeit» und «3. Destination» zusammen mit mindestens einem thematischen Wahlmodul (4-8) unterrichtet werden (vgl. Abbildung 1). Alle Dokumente sind sowohl für Studierende als auch für Dozierende vorhanden.

Abbildung 1: Fallstudienstruktur

Die Dokumente der Fallstudie werden kontinuierlich angepasst. Die Module können auch von Nicht-Fachpersonen im Unterricht verwendet werden. Die Dozierenden benötigen für die Nutzung der Fallstudie keine spezielle Einführung bzw. Weiterbildung.

Grundlagenmodule

Das Grundlagenmodul besteht aus zwei Dokumenten.

Modul Nr. 2 Nachhaltigkeit: Das Teilmodul dient als Lehrmittel für den Themenschwerpunkt nachhaltige Tourismusentwicklung. Das Lehrmittel deckt alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ab und enthält Definitionen und Prinzipien auf nationaler und internationaler Ebene.

Modul Nr. 3 Fiktive Destination: Das Teilmodul beschreibt eine typische alpine Destination. Die Destination ist fiktiv, damit die Dokumente einfacher angepasst und somit für jedes Modul verwendet werden können.

Themenmodule

Jedes Modul befasst sich mit einem Handlungsfeld, das typisch für eine alpine Destination ist. Jedes Modul ist mit relevanten Themen aufgebaut, die vernetztes Denken in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ermöglichen.

Die Durchführung jedes Moduls sollte in ein bis zwei Unterrichtslektionen möglich sein (plus bis zu 60 Minuten Vorbereitung, in denen die Studierenden das Modul durchlesen und wenn möglich auch die weiteren vorgeschlagenen Texte und Internetlinks konsultieren. Die Texte für die Studierenden sollten nicht mehr als vier Seiten umfassen (plus Bilder, Tabellen und Abbildungen im Vorfeld als Lektüre/Hausaufgabe).

Jedes Modul hat folgende Struktur:

- a) Einleitung des Themas mit Vorstellung der Lernziele
- b) Erklärungen zu einem Thema oder Handlungsfeld des nachhaltigen Tourismus
- c) Gute Beispiele aus dem Alpenraum beschrieben gemäss Nachhaltigkeitskriterien
- d) Übungen, die in Gruppen während ein bis zwei Lektionen durchgeführt werden können
- e) Literaturverzeichnis für die Grundlektüre (die Lektüre sollte nicht länger als 60 Minuten dauern)
- f) Bis zu 5 Internet-Links, die Zusatzinformationen vermitteln
- g) Erweiterte Bibliographie, die weitere Lektüre auflistet, welche auf Master-Stufe oder in der Weiterbildung verwendet werden kann. Die Liste sollte nicht mehr als 10 Artikel umfassen.

Gruppenübungen

Jedes Modul verfügt über eine Übung, welche sich als Gruppenarbeit während des Unterrichts eignet. Die Grundidee ist, dass jede Übung eine neue Lernkompetenz fördert und die Studierenden dadurch die erarbeiteten Themen an einem konkreten Problem der fiktiven Destinationen anwenden können.

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Grundlagen der Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Olivia Amstad
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
olivia.amstad@hslu.ch
+41 41 228 41 45

Letzte Aktualisierung am 10. Februar 2015

2. Grundlagen der Nachhaltigkeit

2.1. Einleitung

Ziel dieser Fallstudie ist es, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung interdisziplinär zu vermitteln. Die Fallstudie besteht aus verschiedenen Modulen. Das Grundlagenmodul umfasst zwei Dokumente:

- Nachhaltigkeit: Das erste Modul führt in das Thema nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination ein.
- Fiktive Destination: Das zweite Teilmodul beschreibt eine typische alpine Destination.

Anschliessend folgen verschiedene Module, die sich mit einem Handlungsfeld befassen, das typisch für eine alpine Destination ist: Politik, Gesellschaft, Energie, Kultur und Landschaft.

Lernziele

Die Studierenden...

- kennen und verstehen das Konzept und die Treiber einer nachhaltigen Entwicklung.
- kennen und verstehen das Konzept und die Prinzipien des Nachhaltigen Tourismus.
- kennen die wichtigsten Management Instrumente für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus.

2.2. Nachhaltige Entwicklung

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde ursprünglich folgendermassen definiert: «...eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.»

Das Wort Nachhaltigkeit bedeutet so viel wie «längere Zeit andauern oder bleiben». Daher impliziert die nachhaltige Entwicklung ein langfristiges Konzept, welches sich auf Prozesse fokussiert, die natürliches, soziales und ökonomisches Kapital beinhalten. Das bedeutet:

- Die ökologischen Prozesse sollten das natürliche Kapital (natürliche Ressourcen) auf eine Weise nutzen, so dass sie allen Lebewesen auf der Erde einen Dienst leisten können.
- Gesellschaften sollten sich in einer Weise entwickeln, so dass sie für alle fair und gerecht sind.
- Die Wirtschaft sollte sich so entwickeln, dass sowohl für heutige als auch zukünftige Generationen Chancen und Möglichkeiten existieren.

Da die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit miteinander verflochten sind und nicht getrennt werden können, wird die nachhaltige Entwicklung oft mit drei überlappenden Kreisflächen dargestellt (vgl. Abbildung 2, in der sich natürliches und sozio-ökonomisches Kapital in einem kontinuierlichen Fluss befindet).

Verschiedenste Konzepte und Theorien weisen einen Bezug zur nachhaltigen Entwicklung auf – u.a. aus diesem Grund wird sie als eines der komplexesten Themen unserer Zeit betrachtet. Nachhaltige Entwicklung basiert auf ethischen Prinzipien sowie auf Fragen der inter- und intragenerativen Gerechtigkeit. Sie betrifft alle Branchen, alle Gesellschaften und alle Menschen auf der Erde.

Abbildung 2: Natürliches und sozio-ökonomisches Kapital in kontinuierlichem Fluss

2.3. Treiber der nachhaltigen Entwicklung

Da das Leben auf der Erde auch in Zukunft möglich sein soll, ist die nachhaltige Entwicklung eine zwingende Notwendigkeit und ein logisches Paradigma. Allerdings sind auch viele Kritiken zu hören, die das Konzept als zu idealistisch und dessen Umsetzung als unmöglich betrachten.

Einer der Hauptgründe, warum die meisten Gesellschaften sich eine nachhaltige Entwicklung als Ziel gesetzt haben, sind die verschiedenen Herausforderungen und Belastungen, mit denen die Erde und die Menschen konfrontiert sind und welche nicht gelöst werden können, ohne dass wir unsere Entwicklungsweise anpassen.

Diese Probleme sind global und betreffen alle Gesellschaften und ihre Umwelt. Themen der Nachhaltigkeit weisen alle eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension auf und stehen immer miteinander in Beziehung. Die Nachhaltigkeit steht im Wesentlichen in Zusammenhang mit folgenden miteinander verbundenen Hauptbelastungen:

- a) Die wachsende Bevölkerung erhöht den Bedarf nach natürlichem Kapital / natürlichen Ressourcen, welche limitiert sind (wir haben nur eine Erde).
- b) Sozio-ökonomische Auswirkungen des menschlichen Handelns und ausschweifende Ressourcennutzung: Verlust von Biodiversität und kulturellem Erbe durch menschliche Aktivitäten wie z.B. Bergbau, Abholzung, Fischerei, Landwirtschaft und anderen Aktivitäten, welche vorhandene Ressourcen ausbeuten und zahlreiche negative und schädliche Auswirkungen hinterlassen wie z.B. Verschmutzung, Abfall, Eingriffe in die Landschaft. Diese wiederum beeinflussen die Wirtschaft sowie die Lebensqualität der Menschen.

Die Tabelle 1 zeigt die bekanntesten Nachhaltigkeitsthemen.

Tabelle 1: Bekannteste Nachhaltigkeitsthemen

Wirtschaft	Gesellschaft	Umwelt
Wohlstandgefälle	Unfaire Arbeitsbedingungen	Globale Erwärmung, Klimaveränderung
Unfaire Behandlung der Mitarbeitenden	Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen	Verlust von Biodiversität
	Respekt für Minderheiten	Eingriffe in die Landschaft
	Barrierefreiheit	Abfall und Verschmutzung
	Auswirkungen des Tourismus auf die lokale Bevölkerung	Abholzung
	Interaktion zwischen Gast und Gastgebenden in einer Destination	Reduzierte Leistungen des Ökosystems
	Verlust von Bürgerrechten	
	Verlust von Beteiligungen	
	Verlust von kulturellem Erbe	
	Korruption	

Nachhaltigkeit ist ein Prozess, in dem sich die Frage nach der Verantwortlichkeit für die heutigen Probleme sowie für die Gestaltung der Zukunft stellt. Die Verantwortungsfrage ist ein zentraler Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltigkeit liegt grundsätzlich in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft, d.h. Verantwortung tragen der Staat, die Unternehmen sowie auch der einzelne Konsument bzw. die einzelne Konsumentin.

Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit wird auch oft von «Corporate Social Responsibility» (CSR) gesprochen. Der Unterschied zu CSR besteht darin, dass der Begriff nachhaltige Entwicklung die Verantwortung gegenüber der gesamten Menschheit und mehrerer Generationen einschliesst. CSR befasst sich mit der Verantwortung eines Unternehmens gegenüber seinen Stakeholdern (vgl. Bassen et al., 2005, 234)¹.

¹ Bassen, A., Jastram, S. und Meyer, K. (2005). Corporate Social Responsibility: Eine Begriffserklärung. Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik: 6/2, Rainer Hampp Verlag, 231-236

2.4. Nachhaltiger Tourismus

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wird auch auf den Tourismus angewendet. Derzeit definiert die UNWTO nachhaltigen Tourismus als *«Tourismus, der seinen gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen Rechnung trägt und die Bedürfnisse der Besucher, der Industrie, der Umwelt und der einheimischen Bevölkerung berücksichtigt»*.

Diese Definition gilt für alle Formen des Tourismus in allen Arten von Destinationen, inklusive Massentourismus und den zahlreichen Nischensegmenten.

Die Nachhaltigkeitsprinzipien beziehen sich auf die ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekte der Entwicklung im Tourismus. Um langfristige Nachhaltigkeit zu erzielen, muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen drei Dimensionen erreicht werden.

Die Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) für nachhaltigen Tourismus fokussieren auf die soziale und ökologische Verantwortung sowie die positiven und negativen ökonomischen und kulturellen Auswirkungen des Tourismus. Die Kriterien sind in vier Gruppen organisiert:

- A. Nachhaltiges Management
- B. Sozio-ökonomische Auswirkungen
- C. Kulturelle Auswirkungen
- D. Auswirkungen auf die Umwelt (inkl. Ressourcenverbrauch, Reduktion der Umweltverschmutzung, Erhaltung der Biodiversität und Landschaften)

2.5. Prinzipien des nachhaltigen Tourismus

Die drei zentralen Prinzipien eines nachhaltigen Tourismus sind:

- 1) Optimale Nutzung natürlicher Ressourcen, welche für den Tourismus eine wesentliche Grundlage darstellen; Erhalt der ökologischen Prozesse und Unterstützung des Erhalts des natürlichen Erbes und der Biodiversität.
- 2) Respekt gegenüber der soziokulturellen Authentizität der lokalen Bevölkerung; Schutz des gewachsenen und lebendigen kulturellen Erbes sowie der traditionellen Werte; Beitrag zu interkulturellem Verständnis und Toleranz.
- 3) Sicherstellung von tragfähigen, langfristigen wirtschaftlichen Vorgängen; Schaffung von gerecht verteilten sozio-ökonomischen Vorteilen für alle Anspruchsgruppen, einschliesslich stabiler Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten sowie sozialer Dienstleistungen für die lokale Bevölkerung und Beitrag zur Armutsbekämpfung.

Nachhaltige Entwicklung erfordert die Beteiligung aller relevanten Anspruchsgruppen sowie auch eine starke politische Führung, um eine breite Beteiligung und Konsensbildung zu gewährleisten. Die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus ist ein kontinuierlicher Prozess, welcher eine ständige Überwachung der Auswirkungen sowie die Einführung der notwendigen Vorsorge- und Korrekturmaassnahmen (sofern nötig) erfordert.

Nachhaltiger Tourismus sollte auch ein hohes Mass an Zufriedenheit der Touristen aufrechterhalten und eine bedeutungsvolle Erfahrung für die Touristen sicherstellen, ihr Bewusstsein zu Fragen der Nachhaltigkeit erhöhen sowie die konkrete Umsetzung eines nachhaltigen Tourismus bei den Touristen fördern.

2.6. Managementinstrumente für die Umsetzung

Es bestehen bereits viele Instrumente, die der Tourismusindustrie helfen sollen, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln. Diese Instrumente umfassen:

- Gesetze und Verordnungen
- Politische Ziele und Rahmenbedingungen
- Strategie- und Planungsinstrumente
- Vorschriften und Standards
- Freiwillige Massnahmen wie z.B. Zertifizierungen

Um das Ziel eines nachhaltigen Tourismus zu erreichen, müssen alle Beteiligten der Branche in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Richtung einer gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Entwicklung arbeiten. Erfolgreich kann die Branche nur sein, wenn sie:

- Verantwortung trägt für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen,
- die Auswirkungen des Tourismus mit geeigneten Indikatoren misst und überwacht,
- Managementprozesse anpasst, um die negativen Auswirkungen des Tourismus zu reduzieren und stattdessen positive Auswirkungen zu fördern,
- den erzielten Fortschritt im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus kommuniziert,
- die Vision und Ziele einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus regelmässig überprüft und die relevanten Anspruchsgruppen in die kontinuierliche Verbesserung einbezieht; das bedeutet, Unternehmen und Destinationen arbeiten zusammen als Einheit.

Pflichtlektüre:

Heinrich, H. und Michelsen, G. (2014). Nachhaltigkeitswissenschaften. Springer Verlag. 1-59.

Global Sustainable Tourism Criteria. Deutsche Übersetzung: <http://www.gst-council.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-destinations.html>

Weitere Lektüre:

Bundesamt für Raumentwicklung ARE (2012). Tourismus und nachhaltige Entwicklung, gute Beispiele und Aktionsmöglichkeiten. p. 9-13

Wehrli, R. Weber, F., Stettler, J. und Taufer, B. (2013). Herausforderungen eines Nachhaltigkeitsmanagement in Tourismusdestinationen. Zeitschrift für Tourismuswissenschaft 1, 41-55.

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Modul 3: Eine typische Schweizer Alpendestination

Prof. Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Olivia Amstad
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
olivia.amstad@hslu.ch
+41 41 228 41 45

Letzte Aktualisierung am 10. Februar 2015

3. Modul 3: Eine typische Schweizer Alpendestination

3.1. Einleitung

Dieses Modul stellt die Basis der Fallstudie nachhaltige Tourismusentwicklung dar. Das Modul Destination stellt die nötigen Hintergrundinformationen zur Verfügung. Die folgenden weiteren Module geben detaillierten Aufschluss über die einzelnen Bereiche des nachhaltigen Tourismus:

- Modul 1: Einleitung
- Modul 2: Nachhaltiger Tourismus
- Modul 3: Eine typische Schweizer Alpendestination
- Modul 4: Politik
- Modul 5: Gesellschaft
- Modul 6: Energie
- Modul 7: Kultur
- Modul 8: Landschaft

Lernziele

Alle Studierenden kennen die Hintergrundinformationen der Destination und können sich ein Bild der Destination machen. Das Modul 3 Destination dient als Vorbereitung für den Unterricht (20 Minuten Lektüre).

Die Module 4-8 beinhalten gezielte Übungen, die während des Unterrichts mit Hilfe des Destinationsmoduls bearbeitbar sind.

3.2. Aktuelle News aus Schönblick:

Chinesischer Investor plant Tourismusresort in Schönblick

Ein chinesischer Investor will in der Gemeinde Schönblick ein exklusives Tourismusresort bauen. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 98 Millionen Franken.

Der Gemeindepräsident von Schönblick hat heute die Bevölkerung über das geplante Resort informiert. Auf rund 35'000 Quadratmetern will der Investor aus China für rund 98 Millionen Franken ein 4-Sterne-Plus-Feriendorf mit 35 Gebäuden insgesamt mit 250 Zimmern, 3 Restaurants, verschiedenen Läden, einem Wellnessbereich und einem Aussenschwimmbad bauen. Das Resort soll sich insbesondere an Gäste aus den aufstrebenden Fernmärkten Brasilien, Indien, Russland und China (BRIC) richten.

Die Bauzeit für das Resort beträgt rund drei bis vier Jahre. Nach der Fertigstellung soll das Hoteldorf einem Hotelinvestor verkauft werden, der einen Betreiber anstellen wird. Gemäss Berechnungen soll nach drei Betriebsjahren eine rentable Bewirtschaftung der Anlagen erreicht werden – sofern eine ganzjährige Auslastung von durchschnittlich 51% und später von mindestens 69% erreicht wird.

Noch unklar ist, wo genau das Resort gebaut werden soll. Momentan sind noch verschiedene Gebiete in der engeren Auswahl, wobei alle ihre Vor- und Nachteile aufweisen. Für einige Standorte wäre für den Bau des Hotelprojekts und Feriendorfs die Ausscheidung einer Sondernutzungszone erforderlich, bei einer anderen Möglichkeit müsste das Gebiet für das Resort verkehrstechnisch neu erschlossen werden. Für die entsprechenden Abklärungen wird der Gemeinderat Experten hinzuziehen.

Die Befürworter des Projekts erhoffen sich durch das Feriendorf einen touristischen Aufschwung für die Gemeinde Schönblick, ebenso zusätzliche Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Aufträge für das lokale Gewerbe.

Die Gegner befürchten, dass in Schönblick durch das Resort eine grosse Anzahl «kalter Betten» entstehen – also Betten in Ferienwohnungen, die die meiste Zeit ungenutzt bleiben. Ausserdem bestehen Bedenken in Bezug auf die Zielgruppe des Resorts und dass für den Bau und den Betrieb des Resorts ausländische Firmen bzw. Personal den Vorzug erhalten könnten. Zudem stören sich die Gegner insbesondere an der für das Bauvorhaben allenfalls notwendige Umzonungen.

Aufgabe der Gemeinde ist es nun, dem Stimmvolk eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten. Die Vorprüfung soll in drei Monaten abgeschlossen sein.

3.3. Hintergrundinformationen zur Alpendestination Schönblick

Schönblick befindet sich im südlichen Teil der Schweiz auf 1'100 M.ü.M. und ist eine typische europäische Alpendestination. Schönblick liegt etwas abgeschieden, ist aber trotzdem über eine gut befahrbare Strasse (Kantonsstrasse) sowie auch mit dem öffentlichen Verkehr (Zug) bequem erreichbar. Die nächste grössere Stadt ist Chur und liegt ca. 40 km entfernt. Bis zum Flughafen Zürich sind es rund 150 km.

Das Dorf Schönblick hat ca. 2'800 Einwohner/innen, die ganzjährig im Ort wohnen (vgl. Tabelle 2). Aufgrund der Zweitwohnungsbesitzer und der hohen Fluktuation in der Tourismusbranche (vier Saisons), schwankt sowohl die Einwohnerzahl als auch die Anzahl Besucher/innen. Die wichtigste Wirtschaftsbranche in Schönblick ist der Tourismus, wobei dieser für Beschäftigung in allen Sektoren sorgt (Tabelle 2).

Tabelle 2 Gemeindeprofil von Schönblick

Bevölkerung		
Einwohner	2013	2,845
Bevölkerungsdichte pro km ²	2013	19.9
Veränderung in %	2012-2013	0.7
Durch Wanderungsbewegung	2012-2013	0.4
Durch Geburtenüberschuss	2012-2013	0.3
Ausländer in %	2013	18.2
Altersverteilung in %		
0-19 Jahre	2013	15.2
20-64 Jahre	2013	68.1
>64 Jahre	2013	16.7
Fläche		
Gesamtfläche in km ²	2013	79.3
Siedlungsfläche in %	2013	57.9
Landwirtschaftsfläche in %	2013	15.7
Wald und Gehölze in %	2013	25.5
Unproduktive Fläche in %	2013	1.9
Wirtschaft		
Beschäftigte total	2013	1,655
im 1. Sektor	2013	112
im 2. Sektor	2013	423
im 3. Sektor	2013	1,120
Betriebe total	2013	288
im 1. Sektor	2013	35
im 2. Sektor	2013	38
im 3. Sektor	2013	215
Wohnen		
Neu gebaute Wohnungen pro 1000 Einwohner	2013	6.7
Leerwohnungsziffer	2013	0.18
Soziale Sicherheit		
Sozialhilfequote	2013	0.35

Abbildung 3: Bilder von Schönblick im Sommer und Winter

Quelle: myschweiz.com

Quelle: myschweiz.com

3.4. Tourismusgeschichte von Schönblick

Schönblick hat sich historisch als Sommerdestination entwickelt, in der Outdoor-Aktivitäten sowie Wellness und Gesundheit (Sanatorien) eine wichtige Rolle spielten. Grund für die Entwicklung als Tourismusdestination war die Erschliessung mit der Eisenbahn 1923. Sechs Jahre später wurde ausserdem eine Strasse für Autos eröffnet.

1933 wurde mit dem Bau des ersten Skilifts in den Skitourismus investiert. Zudem wurden damals zusätzlich zu den bestehenden Sanatorien zahlreiche neue Hotels erstellt. 1950 eröffnete die Pendelbahn von Schönblick auf das Schönhorn (1972 m.ü.M.).

In Schönblick wurden im Laufe der Zeit viele natürliche und kulturelle Attraktionen und Aktivitäten für Gäste geschaffen. Heute ist Schönblick eine sehr bekannte und erfolgreiche, ganzjährige Sport- und Feriendestination und ist zudem Bestandteil von verschiedenen regionalen Kooperationen (z.B. regionaler Skiverbund).

Schönblick ist eine ganzjährige Destination mit schwankenden Gästezahlen aufgrund verschiedener ökonomischer Faktoren (starker Schweizerfranken, attraktive Preise/Angebote in nahegelegenen Destinationen in Österreich und Italien).

Die Statistik der Schönblick Bergbahn AG zeigt zum Beispiel, dass im Sommer 2013, rund 87'000 Besucher registriert wurden. Dies entspricht einem Rückgang um 4'350 Besucher (-5%) gegenüber 2012. Das gleiche Bild zeigt sich in der Wintersaison 2012/2013, in der 322'000 Besucher gezählt wurden – 11.2% weniger als in der Saison 2011/2012. Die Hotelstatistiken zeigen ähnliche Trends (vgl. Tabelle 3 und 4 sowie Abbildung 4).

3.5. Tourismus- und Freizeiteinrichtungen und -erlebnisse

Das Beherbergungsgewerbe besteht aus insgesamt 35 Betrieben in allen Kategorien (mit Fokus auf 3*** Hotels) mit total 2'317 Betten. Hinzu kommen rund 2'000 Betten in Ferienwohnungen und Gruppenunterkünften. Schönblick verfügt über eine vielfältige Tourismus- und Freizeitinfrastruktur und ist eine sehr bekannte Ski- und Wanderregion mit insgesamt über 180km Ski- und Snowboard Pisten und über 400 Kilometer markierte Wander- und Themenwege.

In Schönblick befinden sich 25 Restaurants und Café, diverse Bars und Clubs sowie ein Seminar- und Konferenzzentrum, ein Seilpark, ein Campingplatz und weitere Attraktionen wie z.B. ein kleines Regionalmuseum. Unten sind die möglichen Winter- und Sommer-Aktivitäten in Schönblick dargestellt.

Aktivitäten Winter-Saison:

Aktivitäten Sommer-Saison

Quelle Piktogramme: Fotolia

Tabelle 3: Tourismus- und Freizeiteinrichtungen

Unterkünfte					Bergbahnen Winter Saison	
3 *****	Hotels	mit	293	Betten	2	Bergbahnen
5 *****	Hotels	mit	541	Betten	5	Sessellifte
15 ***	Hotels	mit	732	Betten	3	Skilifte
7 **	Hotels	mit	299	Betten		
1 *	Hotels	mit	63	Betten		
4 ohne *	Hotels	mit	389	Betten		
35 Betriebe			2317	Betten		
					Bergbahnen Sommer Saison	
					2	Bergbahnen
					Gastronomie	
Ferienwohnungen	mit		1720	Betten	6	Bergrestaurants
Gruppenunterkünfte	mit		378	Betten	21	Restaurants
Total			4415	Betten	4	Cafés
						Diverse Bars und Clubs

Tabelle 4: Schönblick Tourismus Logiernächte nach Herkunft der Gäste 2012/2013

Nationen	Sommer 2012	Anteil in %	Winter 2012/2013	Anteil in %	Gesamt	Anteil in %	Vorjahr	Differenz in %
Hotels								
Schweiz	51'476	56%	119'343	67%	170'819	63%	180'153	-5.18
Deutschland	15'478	17%	41'238	23%	56'716	21%	65'019	-12.77
Vereintes Königreich	8'434	9%	8'147	5%	16'581	6%	20'138	-17.66
Restliches Europa	5'786	6%	2'310	1%	8'096	3%	9'104	-11.07
USA	3'400	4%	1'899	1%	5'299	2%	5'947	-10.90
China	987	1%	682	0%	1'669	1%	1'460	14.32
Indien	1'563	2%	1'063	1%	2'626	1%	2'460	6.75
Brasilien	1'324	1%	1'102	1%	2'426	1%	2'314	4.84
Russland	2'044	2%	1'863	1%	3'907	1%	3'494	11.82
Diverse	1'672	2%	1'757	1%	3'429	1%	3'310	3.60
Total	92'164	100%	179'404	100%	271'568	100%	293'399	-7.44
Parahotellerie								
Schweiz	11'045	56%	56'834	72%	67'880	69%	70'134	-3.21
Deutschland	5'198	26%	19'520	25%	24'718	25%	26'049	-5.11
Vereintes Königreich	824	4%	868	1%	1'692	2%	2'019	-16.19
Restliches Europa	351	2%	532	1%	883	1%	1'084	-18.54
USA	987	5%	250	0%	1'237	1%	1'404	-11.89
China	277	1%	28	0%	305	0%	280	8.93
Indien	284	1%	39	0%	323	0%	301	7.31
Brasilien	186	1%	19	0%	205	0%	192	6.78
Russland	269	1%	80	0%	349	0%	310	12.59
Diverse	258	1%	840	1%	1'098	1%	978	12.27
Total	19'679	100%	79'010	100%	98'690	100%	102'751	-3.95
Gruppenunterkünfte	3'280		4'252		7'532		8'153	-7.62
Camping	1'235		1'853		3'088		3'146	-1.84
Total	116'358		264'519		380'878		407'449	-6.52

Quelle: Schönblick Tourismusstatistik 2013

Abbildung 4: Saisonale Entwicklung der Logiernächte in Schönblick von 2011-2013

Quelle: Schönblick Tourismusstatistik 2013

3.6. Energie und Ressourcen

Bis in zwei Jahren möchte sich die Gemeinde Schönblick mit dem Label «Energienstadt» ausweisen können. Das Label Energienstadt ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und umsetzen. Energienstädte fördern erneuerbare Energien, umweltverträgliche Mobilität und setzen auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen.

Verbunden mit diesem Vorhaben sieht das Energiekonzept 2015 bis 2018 der Gemeinde Schönblick die Förderung von Fotovoltaik-Anlagen vor. Geeignete Standorte sollen bei der Investition in entsprechende Anlagen finanzielle Unterstützung erhalten. Damit will der Gemeinderat gezielt erneuerbare Energien fördern.

Die folgende Tabelle 5 zeigt den Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel bei der Anreise:

Tabelle 5: Verkehrsmittel für die Anreise

Verkehrsmittel	Anteil in %	Bemerkung
Flugzeug	35%	Flug bis Zürich, Basel oder Genf
Bahn	15%	
Auto	43%	
Car	7%	

Tabelle 6 zeigt eine Übersicht, wie jeweils die Mehrheit der Gäste aus den verschiedenen Herkunftsmärkten anreist. Vor Ort sind die Touristen zu Fuss, mit dem Ortsbus oder im eigenen Auto unterwegs.

Tabelle 6: Hauptsächlich genutzte Verkehrsmittel nach Herkunftsmarkt

Markt	An- und Abreise per	Durchschn. km für An- und Abreise
Schweiz	Auto	260 km
Deutschland	Auto	1'300 km
Vereintes Königreich (UK)	Flugzeug	2'000 km
Restliches Europa	Auto	1'600 km
USA	Flugzeug	14'000 km
China	Flugzeug	18'000 km
Indien	Flugzeug	16'000 km
Brasilien	Flugzeug	22'000 km
Russland	Flugzeug	10'000 km
übrige	Flugzeug	15'000 km

3.7. Landschaft und Landschaftsschutz in der Destination

Schönblick verfügt über ein geschlossenes Ortsbild von besonderer Qualität. Das bedeutet, es handelt sich um eine kompakte Siedlung (keine Streusiedlung).

Im Gemeindegebiet von Schönblick befinden sich sowohl kommunale Naturschutz- als auch Landschaftsschutzzonen. Naturschutzzonen sind geschützt, d.h. die Erstellung von Gebäuden ist nicht zulässig. In den Landschaftsschutzzonen muss das bestehende Erscheinungsbild erhalten bleiben. Bauten und Anlagen haben sich in Gestaltung, Material- und Farbwahl der Landschaft unterzuordnen. Spezielle Massnahmen bezüglich des Schutzes der Biodiversität bestehen in Schönblick zurzeit nicht. Die folgende Abbildung zeigt den Zonenplan von Schönblick.

Abbildung 5: Zonenplan von Schönblick

Quelle: Bundesamt für Landestopografie

Legende

Touristische Zonen und Freizeitzone	Ortsbild- und Kulturgüterschutzzonen	Gefahrenzonen
Wintersportzone	Freihaltezone	Gefahrenzone 1
Zone für Sport- und Freizeitnutzungen	Ortsbildschutzzone	Gefahrenzone 2
Campingzone	Übrige Ortsbildschutzzone	keine GFZ innerh. EB gem. Richtlinie 6.5.97
Übrige Zone Tourismus und Freizeit	Archäologiezone	keine GFZ innerhalb EB
	Archäologische Schutzzone	von Regierung/Departement nicht genehmigte Zone
	Übrige Kulturgüterschutzzone	
Natur- und Landschaftsschutzzonen	Grundnutzungszonen	
Naturschutzzone	Zentrumszone/Kernzone	Wohnzone A/1
Landschaftsschutzzone	Dorfkernzone	Wohnzone B/2
Ruhezone	Übrige Zentrumszone	Wohnzone C/3
Wald- und Wildschutzzone	Dorfzone	Wohnzone D/4
Weitere Natur- und Landschaftsschutzzonen	Dorferweiterungszone	Übrige Wohnzone
Trockenstandortzone A	Kernerweiterungszone	Wohnmischzone
Trockenstandortzone B	Übrige Erweiterungszone	
Kulturlandschaftszone		
Zone geschützte Moorlandschaften	Zone für touristische Einrichtungen	Übrige Zonen für Verkehrsanlagen
Gewerbemischzone	Zone für Sportbauten und Sportanlagen	Zone für Sport- und Freizeitnutzungen
Gewerbezone	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	Golfplatzzone
Industriezone	Zone für öffentliche Bauten	Campingzone
Lagerzone	Zone für öffentliche Anlagen	Übrige Zone Tourismus und Freizeit
Materialumschlagszone	Zone für Kleinbauten und Nebenanlagen	
Hotelzone		
Kurzone	Landwirtschaftszone	
Forstwirtschaftszone	Intensivlandwirtschaftszone	
Wald	Naturschutzzone	
Übrige forstwirtschaftliche Nutzungszonen		
Freihaltezone		

3.8. Lokale Bevölkerung

Die Bewohner/innen engagieren sich in zahlreichen Sport- und Kulturvereinen, die beliebte Treffpunkte für die Bewohner/innen sind. Auch das traditionelle Brauchtum wird aktiv gelebt. Die alteingesessenen Einheimischen sind gerne unter sich, die zugezogenen Schweizer/innen sowie die Bevölkerung mit ausländischen Wurzeln bilden eigene Gruppierungen und sind nur vereinzelt in den Vereinen aktiv. Die lokale Bevölkerung wurde bisher kaum in die touristische Entwicklung von Schönblick einbezogen und wünscht sich mehr Mitsprachemöglichkeiten. Für die Bewohner/innen stehen eine Bibliothek und eine Ludothek zur Verfügung. Ein Jugendarbeiter leitet den Jugendtreff, der sich an Jugendliche von 13 bis 18 Jahren richtet.

3.9. Kultur

Im Bergdorf Schönblick spielt die lokale Kultur noch immer eine wichtige Rolle. So findet man am Dorfrand auf einem Hügel die kleine Burg Schönblick. Auf Anfrage finden dort Führungen statt. Ebenso lassen sich die Gebäude für Spezial- und Privatanlässe mieten.

Das Dorf Schönblick ist zudem im ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung) eingetragen. Insbesondere der Dorfkern von Schönblick trägt zum charaktervollen Ortsbild bei.

Auch immaterielles Kulturerbe findet man in Schönblick, wenn auch viele Traditionen langsam verloren gehen bzw. nur noch von wenigen Einheimischen praktiziert werden. Beispielsweise vermischt sich der lokale Dialekt mehr und mehr mit den Dialekten der zugezogenen Bevölkerung. Auch der lokale Musikstil und die traditionellen Handwerkstechniken – wie z.B. die Schnitzerei – unterliegen zunehmend externen Einflüssen. Ein Brauchtum, welches hingegen noch immer von grosser Bedeutung ist, ist die jährlich im September stattfindende Alpabfahrt sowie der Bauernmarkt – für viele Einheimische noch heute ein wichtiger Festtag. Während auch die Fasnachtsbräuche weiterhin gepflegt werden, verlieren weitere, an Festtage gekoppelte Bräuche an Bedeutung.

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Modul 4: Nachhaltige Tourismuspolitik

Prof. Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Letzte Aktualisierung am 12. Februar 2015

4. Modul 4: Nachhaltige Tourismuspolitik

4.1. Einleitung

Ziel dieser Fallstudie ist es, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung interdisziplinär zu vermitteln. Die Fallstudie besteht aus verschiedenen Modulen. Das Grundlagenmodul umfasst zwei Dokumente:

- **Nachhaltigkeit:** Dieses Modul führt in das Thema nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination ein.
- **Fiktive Destination:** Das zweite Modul beschreibt eine typische alpine Destination.

Anschliessend folgen verschiedene Module, die sich mit einem Handlungsfeld befassen, das typisch für eine alpine Destination ist: Politik, Gesellschaft, Energie, Kultur und Landschaft.

Um dieses Modul bearbeiten zu können, müssen sie die zwei Grundlagenmodule studiert haben.

Lernziele

Die Studierenden...

- kennen die Bedeutung der Politik im Vergleich zur Bedeutung von Aktionsplänen bei der mittel- bis langfristigen Entwicklung einer kleinen Destination.
- können internationale, nationale und regionale Massnahmen der Tourismuspolitik unterscheiden, welche für eine kleine Schweizer Alpendestination relevant sind.
- können die Schlüsselbereiche der Politik identifizieren, welche für die Führung einer Tourismusdestination gemäss Zielen des nachhaltigen Tourismus relevant sind.
- entwickeln Kompetenzen, um eine Vision und strategische Ziele für eine Destination zu formulieren, welche dazu beitragen, dass sich die Destination gemäss den Nachhaltigkeitsprinzipien entwickelt.

4.2. Tourismuspolitik

Tourismuspolitik ist die Summe aller Massnahmen öffentlicher und privatrechtlicher Institutionen auf allen Ebenen politischen Handelns, die direkt und indirekt, bewusst oder unbewusst die Gestaltung und Entwicklung des Tourismus bestimmen (vgl. Mundt, 2004). Die Hauptaufgabe der Tourismuspolitik ist es, die Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft sicherzustellen. Ein zentraler Aspekt dabei ist zu gewährleisten, dass sich der Tourismus auf nachhaltige und zukunftsgerichtete Art und Weise entwickelt. Tourismuspolitik wird in der Regel auf nationaler oder regionaler Ebene definiert und beinhaltet spezifische Strategiedokumente und Aktionspläne für die Umsetzung. In der Schweiz ist das Hauptziel der Tourismuspolitik beispielsweise, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Destination zu erhöhen, was zu einem nachhaltigen Wachstum der Branche führt.

Direkte Tourismuspolitik umfasst alle Massnahmen die ausschliesslich aus dem Tourismus heraus begründet werden oder sich unmittelbar auf ihn beziehen. Z.B. Hotelkredit, touristische Werbung, touristische Berufsausbildung, Mitarbeit in internationalen Organisationen.

Indirekte Tourismuspolitik beinhaltet Massnahmen, die nicht vordringlich den Tourismus zum Gegenstand haben, diesen aber als Wirtschaftszweig massgeblich tangieren, z.B. Raumplanung, Umweltpolitik, Verkehrspolitik, Rechtswesen, Tourismusförderung, Ausländerpolitik.

Im Bereich des nachhaltigen Tourismus wurden international zwölf Politikbereiche definiert, die in den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung adressiert werden müssen (vgl. Tabelle 7).

4.3. Zielsetzungen und Massnahmen

Grundsätzlich gilt es bei der Formulierung von Richtlinien und Zielen sowie der Umsetzung von Massnahmen folgendes zu berücksichtigen:

- (a) Die Regierung und die Tourismusindustrie müssen spezifische Strategien und Massnahmen definieren, um die formulierten Richtlinien der Tourismuspolitik zu erreichen. In vielen Fällen werden Massnahmen an der Basis vom privaten Sektor ergriffen. Die Rolle der Regierung ist es, Rahmenbedingungen zu entwickeln und umzusetzen, welche ein förderliches Umfeld erzeugen, entsprechende Massnahmen zu fördern und diese in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung zu beeinflussen.
- (b) Die Grundsätze müssen den lokalen Gegebenheiten angepasst werden – z.B. für eine Alpendestination.
- (c) Alle Politikbereiche beziehen sich auf die Gesamtleistung und die Auswirkungen des Tourismus und sind deshalb Bereiche, welche sowohl für nationale als auch regionale Zehörden von Interesse sind.

4.4. Rolle und Aufgaben der verschiedenen Träger der Tourismuspolitik und deren Einfluss auf die Massnahmen einer Alpendestination

Grundsätzlich beinhalten die Aufgaben bzw. Rollen der Träger der Tourismuspolitik folgendes:

- Kontrolle und Steuerung von Aktivitäten und Verhalten (z.B. über die Gesetzgebung)
- Unterstützung oder Förderung des Tourismus (z.B. über Steuervorteile oder zusätzliche Besteuerung)
- Finanzielle Beiträge für Tourismusprojekte
- Freiwillige Richtlinien; z.B. durch NGOs zur Verfügung gestellt (z.B. «Fair Trade»)

Tabelle 7: Internationale politische Ziele einer nachhaltigen Destination

Politikbereich	Was bedeutet das für das Destinationsmanagement?
Wirtschaft	
Wirtschaftlichkeit	Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusdestination und der touristischen Unternehmen, so dass diese langfristig von Nutzen sein können.
Lokaler Wohlstand	Maximierung des Beitrags des Tourismus zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Destination, einschliesslich des Anteils der Tourismusausgaben, die lokal zurückbehalten werden können.
Gesellschaft	
Beschäftigungsqualität	Stärkung der Anzahl und Qualität lokaler Arbeitsstellen, welche durch den Tourismus unterstützt oder geschaffen werden, einschliesslich der Höhe der Bezahlung, der Arbeitsbedingungen, der Zugänglichkeit für alle ohne Diskriminierung nach Geschlecht, Rasse, Behinderung oder auf andere Weise.
Soziale Gerechtigkeit	Erzielen einer breiten und gerechten Verteilung des wirtschaftlichen und sozialen Nutzens des Tourismus bei den Beteiligten vor Ort, einschliesslich Verbesserung der Chancen, des Einkommens und der zur Verfügung stehenden Dienstleistungen für die Armen.
Berücksichtigung der Gästebedürfnisse	Zurverfügungstellung eines sicheren, befriedigenden und erfüllenden Besuchererlebnisses, welches für alle zugänglich ist, ohne Diskriminierung nach Geschlecht, Rasse, Behinderung oder auf andere Weise.
Lokale Kontrolle	Engagement und Befähigung der lokalen Bevölkerung für die Planung und Entscheidungsfindung beim Management und der zukünftigen Entwicklung des Tourismus in der Region, in Abstimmung mit anderen Beteiligten.
Wohlergehen der Allgemeinheit	Erhaltung und Stärkung der Lebensqualität in den lokalen Gemeinden, einschliesslich der sozialen Strukturen und dem Zugang zu Ressourcen, Einrichtungen und Lebensgrundlagen sowie Vermeidung jeglicher Form von sozialer Benachteiligung oder Ausbeutung.
Kultureller Reichtum	Achtung und Verbesserung des historischen Erbes, der authentischen Kultur, den Traditionen und Besonderheiten der lokalen Bevölkerung.
Umwelt	
Unversehrtheit	Erhaltung und Verbesserung der städtischen und ländlichen Landschaftsqualität und Vermeidung der physischen und visuellen Zerstörung der Umwelt.
Biodiversität	Unterstützung der Erhaltung der Naturräume, der Tier- und Pflanzenarten sowie Minimierung der Schäden an diesen.
Ressourceneffizienz	Minimierung der Nutzung von knappen und nichterneuerbaren Ressourcen bei der Erstellung und dem Betrieb von Tourismusinfrastrukturen und -dienstleistungen.
Saubere Umwelt	Minimierung der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden sowie der Entstehung von Abfällen durch Tourismusunternehmen und Besucher.

Quelle: UNWTO-UNEP, 2005

Tabelle 8: Ebenen der Tourismuspolitik in der Schweiz

Organisation	Aufgabe/Rolle	Spezifische politische Richtlinien und Strategien
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Ressort Tourismus	Das SECO ist die zentrale Stelle für den Tourismus in der Bundesverwaltung. Dessen Ressort Tourismus fungiert als Kompetenzzentrum des Bundes in Tourismusfragen. Die Aufgaben umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug der allgemeinen touristischen Geschäfte des Bundes - Stellungnahmen zu touristischen Teilkonzepten im Rahmen regionaler Entwicklungskonzepte - Aufsichtsbehörde von Schweiz Tourismus - Vertretung der Schweiz in intergouvernementalen Organisationen des Tourismus (Müller, 2011, S. 108) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wachstumsstrategie für den Tourismusstandort Schweiz: Umsetzungsprogramm 2012–2015 (siehe Beilage) - Neue Regionalpolitik (NRP) <p>Link: https://www.seco.admin.ch</p>
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)	Das ARE beschäftigt sich insbesondere mit folgenden für den Tourismus relevanten Themen: <ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Entwicklung - Prüfung und Genehmigung der tourismusrelevanten kantonalen Richtpläne - Verkehrspolitik (Gesamt- und Freizeitverkehr) - Strategien im Bereich nachhaltige Entwicklung - Verkehrspolitik (Koordinationsstelle) - Agglomerationspolitik (Aggloprogramme) 	<ul style="list-style-type: none"> - Raumplanungsgesetze - Sach- und Richtpläne - Alpenkonvention (1995) - Dokument: Tourismus und Nachhaltige Entwicklung. Gute Beispiele und Aktionsmöglichkeiten. (Beilage) <p>Link: https://www.are.admin.ch</p>
Bundesamt für Umwelt (BAFU)	Neben der Umweltpolitik, welche für den Tourismus relevant ist, beschäftigt sich das BAFU mit den verschiedensten Themen rund um Freizeit-, Sport- und Tourismusaktivitäten: <ul style="list-style-type: none"> - Sport und Tourismus - Sport in der Natur - Veranstaltungen - Freizeitmobilität - Naturnaher Tourismus - Pärke 	<ul style="list-style-type: none"> - Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) - Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN) - Pärkeverordnung (PäV) / Nationalparkgesetz - Umweltschutzgesetz (USG) - Umweltverträglichkeitsprüfung (z.B. für Veranstaltungen) <p>Link: https://www.bafu.admin.ch</p>
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)	Die Hauptaufgaben des BLW umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Landwirtschaft und der natürlichen Ressourcen - Schutz des Kulturlandes - Förderung der Biodiversität - Unterstützung des Agrotourismus - Ländliche Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktionsplan Biodiversität - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz <p>Link: https://www.blw.admin.ch</p>
Bundesamt für Strassen (ASTRA)	Das Bundesamt für Strassen setzt sich u.a. mit folgenden teils touristisch relevanten Themen auseinander: <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherheit - Schwerverkehr - Planung der Nationalstrassen - Strassenfinanzierung - Langsamverkehr 	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) - Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV) <p>Link: https://www.astra.admin.ch</p>

Bundesamt für Verkehr (BAV)	Das BAV engagiert sich für einen leistungsfähigen, umweltfreundlichen, sicheren und attraktiven öffentlichen Verkehr, darunter fallen: <ul style="list-style-type: none"> - Eisenbahnen - Seilbahnen - Trolleybusse - Autobusse - Schiffe 	- Seilbahngesetz und -verordnung (SebG/SebV) - Eisenbahngesetzes (EBG) - nationalen Schifffahrtsgesetzgebung Link: https://www.bav.admin.ch
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)	Das BAZL ist für die Luftfahrtentwicklung sowie die Regulierung der und die Aufsicht über die zivile Luftfahrt zuständig.	- Bundesgesetz und Verordnung über die Zivilluftfahrt (LFG /LFV) Link: https://www.bazl.admin.ch
Schweiz Tourismus	Schweiz Tourismus ist die nationale Marketingorganisation, welche vom Bund mit der Realisierung der Landeswerbung beauftragt ist: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungen von Marketingprogrammen zur Stimulierung der Nachfrage - Umsetzung der Programme auf internationalen Märkten - Betreuung des Web-Auftritts myswitzerland.com - Information über das touristische Angebot - Marktforschung - Nutzung oder Schaffung werbewirksamer Ereignisse und Betreuung der Medien - Hilfestellung für die touristischen Anbieter beim Vertrieb und der Marktbearbeitung (Müller, 2011, S. 110) 	- Die gesetzlichen Grundlagen für diesen Auftrag sind das Bundesgesetz und die Verordnung über die Schweizerische Verkehrszentrale (Schweiz Tourismus). Link: http://www.stnet.ch
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)	Die SGH kann Darlehen zu Sonderkonditionen für Erneuerung, Neubau oder Erwerb von Beherbergungs- und weiteren Kurortseinrichtungen gewähren. Die SGH untersteht der Aufsicht des Bundesrates.	- Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft Link: http://www.sgh.ch
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) und Postauto Schweiz	Die SBB und Postauto Schweiz verfügen über ein weit verzweigtes Verteilungsnetz sowie über zahlreiche tourismusrelevante Dienste.	Link: http://www.sbb.ch http://www.postauto.ch
Schweizer Tourismus-Verband (STV)	Der STV ist der Dachverband des Schweizer Tourismus. Er vertritt die Interessen der touristischen Anbieter in Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Die Hauptaufgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der Interessen der Tourismuswirtschaft - Mitsprache bei allen tourismuspolitischen Entscheiden (tourismuspolitischer Dachverband) - Informations- und Beratungstätigkeit im Bereich Angebotsgestaltung (Qualitätsverbesserung) - Informations- und Koordinationstätigkeit im Bereich der touristischen Ausbildung - Mithilfe bei der touristischen Planung (Müller, 2011, S. 111) 	Qualitäts-Labels des STV: <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsprogramm «Q» - Familien Willkommen - Klassifikation für Ferienwohnungen - Wellness-Destination - EU-Umweltlabel Link: http://www.swisstourfed.ch

hotelleriesuisse	<p>hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Hotellerie und vertritt als Unternehmensverband die Interessen der national und international ausgerichteten Hotelbetriebe. Die Kernaufgaben von hotelleriesuisse umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schweizer Hotelklassifikation - Wirtschaftspolitische Interessenvertretung - Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung - Rechtsberatung - Interessenvertretung der Hotelbranche in der Sozialpartnerschaft - Herausgabe der unabhängigen Fachzeitung htr hotel revue 	<ul style="list-style-type: none"> - Schweizer Hotelklassifikation - Hotelpower.ch (Informationen und Lösungen zum Thema Energie in Hotellerie und Gastgewerbe) <p>Link: http://www.hotelleriesuisse.ch</p>
GastroSuisse	<p>GastroSuisse ist der Schweizer Arbeitgeberverband des Gastgewerbes und nimmt folgende Aufgaben wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen des Gastgewerbes - pflegt den Dialog mit Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit - fördert das Image der Branche und - engagiert sich in der Berufsbildung. 	<p>Link: http://www.gastrosuisse.ch</p>
Schweizer Reisekasse (reka)	<p>Die reka ist eine Organisation für den Sozialtourismus in der Schweiz und bezweckt die Förderung und Erleichterung von Ferien und Reisen insbesondere in der Schweiz. Die reka gilt als führende Vermieterin von Ferienwohnungen für Familien und als zweitgrösster Schweizer Anbieter von Ferienwohnungen, Campingunterkünften und Hotels im In- und Ausland.</p>	<p>Link: http://www.reka.ch</p>
Seilbahnen Schweiz	<p>Seilbahnen Schweiz (SBS) ist der Verband der Schweizer Seilbahnbranche. Zweck von Seilbahnen Schweiz ist es, die gemeinsamen Anliegen und Interessen der Mitglieder zu vertreten und ihre Zusammenarbeit zu fördern. Daraus ergibt sich ein breites Spektrum von Aktivitäten, das von der Vertretung gegenüber Behörden über die Mitgliederberatung bis zur Öffentlichkeitsarbeit reicht.</p>	<p>Link: http://www.seilbahnen.org</p>
Kanton / Region	<p>Tourismuspolitische Anliegen werden auf kantonaler Ebene durch bestehende Departemente der Kantonsverwaltungen (i.d.R. Wirtschafts- oder Volkswirtschaftsdepartement) wahrgenommen. Teilweise bestehen spezielle Amtsstellen oder Abteilungen für Tourismus (z.B. in Graubünden)</p> <p>Wichtige Aspekte auf dieser Ebene sind die Strategien zur regionalen Entwicklung und die Raumplanung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Regionalpolitik - Kantonale Raumplanung (Kantonaler Richtplan) - Ggf. kantonale Tourismusstrategie - Strategien zur regionalen Entwicklung - Weitere Gesetze und Strategien im Bereich Recht, Finanzen, Umwelt und Energie, welche Unternehmen und Organisationen beeinflussen
Gemeinde	<p>Auch Gemeinden können unabhängig Strategien in Bezug auf den Tourismus festlegen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzungsplan (Zonenplan) - Einbezug der Bevölkerung - Finanzielle Unterstützung von Investitionsprojekten - Leitbilder

Kantonale oder regionale Tourismusvereine/-verbände/ Destinationsmanagementorganisationen	Kantonale und/oder regionale Tourismusorganisationen übernehmen die Planung und das Marketing für den Tourismus vor Ort.	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton / der Region - Leistungsvereinbarungen mit den touristischen Dienstleistern
Hochschulinsti- tute für Touris- mus	<p>Zahlreiche Universitäten, Fachhochschulen und höhere Fachschulen bilden Studierende im Bereich Tourismus aus und erarbeiten Forschungs- und Dienstleistungsprojekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Universität Bern, Forschungsstelle Tourismus - Universität St. Gallen, Institut für Systemisches Management und Public Governance - Hochschule Luzern – Wirtschaft / Institut für Tourismuswirtschaft - Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur - Fachhochschule Westschweiz / Tourismus, Sierre 	<ul style="list-style-type: none"> - Bern: http://www.cred-t.unibe.ch - St. Gallen: http://www.imp.unisg.ch/de - Luzern: http://www.hslu.ch/itw - Chur: http://www.htwchur.ch/tourismus/uebersicht.html - Sierre: https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-wirtschaft-und-tourismus/tourismus

4.5. Alpenkonvention (1995)

Die Alpenkonvention ist das weltweit erste völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen zum Schutz einer Bergregion. Erstmals definierte man damit ein Berggebiet über die nationalen Grenzen hinweg als funktionale geographische Einheit und als ein vor gemeinsamen Herausforderungen stehender Kultur- und Wirtschaftsraum.

Alle Länder des Alpenraums sind in die Konvention eingebunden: Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Österreich, Slowenien und die Schweiz. Die Alpenkonvention bezieht sich auf einen Raum, der 43 Regionen und 5800 Gemeinden umfasst und von rund 13 Millionen Menschen bewohnt wird.

Ziel des Übereinkommens sind der Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums. Konkrete Massnahmen zur Umsetzung der Ziele der Alpenkonvention finden sich in den Durchführungsprotokollen zu den Sachbereichen. Das Übereinkommen adressiert hauptsächlich die Landnutzung. Das Hauptziel in Bezug auf Tourismus und Freizeit ist es, umweltschädigende Aktivitäten einzuschränken sowie die Tourismus- und Freizeitaktivitäten mit den ökologischen und sozialen Erfordernissen in Einklang zu bringen, insbesondere durch Festlegung von Ruhezeiten.

Die Schweiz hat die Rahmenkonvention, nicht aber die Durchführungsprotokolle ratifiziert.

4.6. Nachhaltigkeitspolitik in Arosa

Arosa zeigt grosses Engagement in Bezug auf das nachhaltige Destinationsmanagement und arbeitet auf klare politische Ziele mit konkreten Umsetzungsmassnahmen hin (vgl. Tabellen 9 bis 11).²

Tabelle 9: Ökonomische Umsetzungsinitiativen der nachhaltigen Tourismuspolitik in Arosa

Wirtschaftlichkeit	Der Tourismus ist seit fast 150 Jahren ein wichtiger Faktor für die lokale Wirtschaft. Der Tourismus findet in Arosa während zwei Saisons statt und dank der diversifizierten Produkt- und Servicepalette (alpine Lage, zahlreiche In- und Outdoor-Sportanlagen, Freizeitmöglichkeiten im Bereich Kultur und Natur) ist die Branche wirtschaftlich rentabel. Arosa ist wirtschaftlich zu 100% abhängig vom Tourismus. bzw. der wirtschaftlichen Rentabilität der Tourismusunternehmen, welche zusammen rund 7'000 Betten bieten und jährlich 800'000 Logiernächte generieren.
Lokaler Wohlstand	Der Tourismus trägt wesentlich zum lokalen Wohlstand in Arosa bei. Der Rückfluss der Mittel aus dem Tourismus in die lokale Wirtschaft wird über verschiedene Wege gewährleistet: <ul style="list-style-type: none"> (a) Tourismusunternehmen zahlen eine Tourismusförderungsabgabe auf der Grundlage der Klassifizierung ihres Unternehmens (vgl. Tourismusgesetz von Arosa). Z.B. zahlen Hotels CHF 0.70-1.15 pro belegtem Bett, Bergbahnen geben 0.4% ihres Umsatzes aus dem Personenverkehr ab, die Gemeinde zahlt eine fixe Pauschale und Geschäfte sowie bestimmte Unternehmen zahlen je nach Bezug zum Tourismus einen Betrag basierend auf der Anzahl Angestellten oder Sitzplätze für Gäste (z.B. bei Restaurants). (b) Die Gemeinde hat ein Tourismusgesetz erlassen, aufgrund dessen von bestimmten Unternehmen pro Übernachtung ein Betrag (Gäste- und Sporttaxe) eingezogen wird. Diese Regelung gilt auch für Besitzer von Chalets oder Zweitwohnungen in der Region. Dieses Geld wird dann für die direkte Finanzierung lokaler Projekte eingesetzt, die im ausschliesslichen Interesse der Gäste liegen, und ist

² Stand 2015

	<p>ein transparenter Mechanismus, um Einnahmen aus den Touristenströmen zu generieren.</p> <p>(c) Der Verkauf von regionalen Produkten in Geschäften und an bestimmten Sehenswürdigkeiten wie z.B. der Sennerei Maran wird gefördert. Insbesondere die Übernachtungsbetriebe verwenden lokale Produkte und weisen ihre Gäste auf mögliche Verkaufsstandorte hin.</p> <p>(d) Um insbesondere Projekte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu fördern, hat Arosa Tourismus einen sogenannten Ökofonds geschaffen. Dieser wird v.a. durch die Einnahmen des Projekts «kurvensicher.ch» sowie durch die Beiträge im Rahmen der Pauschale «Schneespass mit gutem Gewissen» gespeist (mehr zur Verwendung später).</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>(e) Arosa Tourismus hat ausserdem einen lokalen Entwicklungsfonds für ein besseres Management der Destination (<i>Arosa Standortförderung</i>) geschaffen.</p> <p>(f) Kürzlich wurde eine weitere Initiative «Kurven-Patenschaft» (kurvensicher.ch) ins Leben gerufen. Bei diesem Projekt kann jede Person für eine bestimmte Kurve zwischen Chur und Arosa eine Patenschaft übernehmen. Auf einer Online-Plattform können alle 360 Kurven eingesehen und ausgewählt werden. Die Einnahmen aus der Initiative fliessen ebenfalls in den Ökofonds.</p>
--	---

Quelle: www.arosa.ch

Tabelle 10: Soziale Aspekte der nachhaltigen Tourismuspolitik in Arosa

Beschäftigungsqualität	Arosas lokale Wirtschaft ist zu 100% vom Tourismus abhängig, welcher etwa 1'400 Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen schafft – vom Küchen- und Reinigungspersonal bis hin zum Management und technischem Personal, welches für die zahlreichen Geschäfte und Unternehmen notwendig ist. Arosa verfügt beispielsweise über einen speziellen Fonds (<i>Arosa Nachwuchsförderung</i>) für die Förderung der Ausbildung von Jugendlichen. So finden z.B. regelmässig durch Arosa Tourismus initiierte Lehrlings-Treffen in Arosa statt. Ausserdem unterstützt Arosa die junge Generation im Ort mit zahlreichen kulturellen, sportlichen und sozialen Aktivitäten.
Soziale Gerechtigkeit	Arosa verfügt über Unterkunftsmöglichkeiten für jedes Budget und jegliche Vorlieben (von Camping bis Fünfster-Hotel). Die Destination hat eine «Arosa all-inclusive Card» entwickelt, welche für alle Übernachtungsgäste im Sommer (Mitte Juni bis Mitte Oktober) freien Zugang zu Freizeitaktivitäten bietet. Die Karte ermöglicht die Nutzung folgender Leistungen: Gondelbahn Hörnli-Express, Luftseilbahn Arosa-Weisshorn, Luftseilbahn Urdenbahn, Ortsbus, Rhätischen Bahn (Strecke Arosa-Langwies-Arosa), Seilpark, Pedalo und Boote auf dem Obersee, Eissporthalle, Strandbad Untersee, Driving Range, Eintritt ins Schanfigger Heimatmuseum. Für die Grossevents engagieren sich viele lokale Helfer/-innen. Das Catering erfolgt durch Köche aus Arosa (z.B. bei «Arosa ClassicCar»)
Berücksichtigung der Gästebedürfnisse	Arosa verfügt über eine sehr vielfältige Produktpalette für alle Altersstufen, Budgets und Interessen während des ganzen Jahres.

	<p>Die Feriendestination Arosa zeichnet sich mit dem Q1-Label des Qualitätsprogrammes vom Schweizer Tourismus-Verband (STV) aus. Ausserdem ist Arosa eine der 23 familienfreundlichen Destinationen (<i>Familien Willkommen</i>) und eines von wenigen Mitgliedern der Schweiz im Alpine Pearl Netzwerk.</p> <p>Zahlreiche lokale Initiativen honorieren Gäste für ihr Engagement für den nachhaltigen Tourismus. Beispielsweise erhalten jene Gäste, die im Rahmen des Pauschalangebotes «Schneespass mit gutem Gewissen» mit dem Zug anreisen, von Arosa Tourismus einen Gutschein für das Arosa Comedy Festival.</p> <p>Befragungen zur Gästezufriedenheit, welche von den Arosa Bergbahnen durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die Bedürfnisse der Gäste grösstenteils erfüllt werden.</p>
Lokale Kontrolle	<p>Da der Tourismus grösstenteils lokal auf Gemeindeebene verwaltet wird, sind Einnahmeverluste beschränkt und führen netto zu positiven Beiträgen an die lokale Wirtschaft. Mit der Ausnahme weniger Unternehmen, sind alle Betriebe in lokaler oder zumindest Schweizer Hand. Einnahmeverluste aus der Gemeinde Arosa werden teilweise durch die direkten Steuereinnahmen aus dem Tourismus und den mit dem Tourismus in Verbindung stehenden Unternehmen limitiert (ermöglicht durch das lokale Tourismusgesetz).</p> <p>Der Ökofonds wird durch die lokale Tourismusorganisation verwaltet. Es werden lokale Projekte unterstützt.</p> <p>2009 wurde Arosa mit dem Award der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement ausgezeichnet, 2014 für die Skigebietsverbindung Arosa Lenzerheide.</p>
Wohlergehen der Allgemeinheit	<p>Arosa bietet vielfältige Tourismusprodukte, durch die auch viele lokale Freizeitmöglichkeiten im sozialen, sportlichen oder kulturellen Kontext gefördert und unterstützt werden.</p>
Kultureller Reichtum	<p>Arosa ist zunehmend bekannt für seine Festivals und zahlreichen kulturellen Aktivitäten während des ganzen Jahres. Internationale Künstler aus der Welt des Comedy, der klassischen Musik und der Oper garantieren jeweils hohe Standards der Festivals. Arosa verfügt ausserdem über ein Heimatmuseum (<i>Schanfigger Heimat Museum</i>), das den Besuchern die frühere Lebensweise in der Region näher bringt. Das Museum zeigt auch altes Sportequipment oder Werbeplakate aus dem frühen 20. Jahrhundert.</p>

Tabelle 11: Ökologische Aspekte der nachhaltigen Tourismuspolitik in Arosa

Unversehrtheit	<p>Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen in der Regel eine wichtige Rolle für die Gemeinde und für viele Tourismusbetriebe in Arosa. Die Destination investiert kontinuierlich in Projekte, um den Schutz der lokalen biophysikalischen Umwelt sicherzustellen. Arosa bietet auch eine umweltbewusste Winterferienpauschale «Schneespass mit gutem Gewissen», bei der die Tourismusorganisation pro Buchung einen Beitrag (im Prinzip als Kompensation der CO₂-Emissionen von Anreise und Aufenthalt) in den Ökofonds bezahlt. Für die Gäste entstehen dadurch keine Zusatzkosten. Die Anreise mit dem Zug von Chur nach Arosa ist im Angebot gratis inkludiert.</p> <p>«Arosa ClassicCar» zahlt einen Betrag in den Ökofonds.</p> <p>Arosa Tourismus ermutigt Touristen nachhaltigen Tourismus zu praktizieren, indem die Organisation Tipps für bewusstes Reisen gibt, wie z.B. «Lassen Sie für einmal Ihr Auto in der Garage und geniessen Sie Ihre Ferien «sanft mobil».»</p>
Biodiversität	<p>Teilweise finanziert durch den Ökofonds soll in Arosa ein Naturerlebnis- und Bärenpark entstehen, welcher den Sommergästen einen Mehrwert bietet und die Natur- und Tierwelt mit allen Sinnen lern- und erlebbar machen. Dies soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Erhaltung des biologischen Erbes zu erhöhen.</p>
Ressourceneffizienz	<p>Arosa ermutigt alle Unternehmen und Gäste Ressourceneffizienz anzustreben. Zahlreiche Projekte in diesem Kontext wurden über den Ökofonds finanziert. Beispiele dafür sind die Finanzierung eines neuen Heizungskonzept am Arosa Comedy Festival (2008) oder die Schaffung eines Energieeffizienz-Konzepts für die Sanierung der Eisbahn im Sport- und Konferenz-Center (2012), wo die Informationsbildschirme neu solarbetrieben sind. Ausserdem haben einige Hotels bereits Solarzellen auf dem Dach (z.B. das Hotel Blatter's Bellavista) installiert.</p> <p>Mit der Energieeffizienz-Check-Initiative führt Arosa Energie-Checks von Tourismusunternehmen durch, um Betriebe als «klimafreundliches Unternehmen Arosa» zu identifizieren und auszuzeichnen (ein Teil der Analysekosten wird durch den Ökofonds finanziert). Bis heute haben fünf Tourismusunternehmen teilgenommen, aber viele Betriebe setzen eigene Massnahmen in Bezug auf die Nachhaltigkeit um (z.B. Hotel Sunstar Parkhotel, Blatters Bellavista (Solaranlage), Elektro MM (Solaranlage), Hotel Hohe Promenade (Warmwasseraufbereitung).</p> <p>Mit dem «Energie-Teppich» in der Talstation Weisshornbahn konnten Gäste im Winter 2013/2014 sehen, wieviel Energie sie durch Eigenbewegung erzeugen können. Mit dem Gerät kann spielerisch das Bewusstsein für alternative Energiequellen erhöht werden.</p>
Saubere Umwelt	<p>Die Wintersaison 2013/2014 hat sich der Aus- und Weiterbildung gewidmet. So erhalten z.B. Schneemobil-Fahrer ein Training zu effizienter und ökologischer Fahrweise. Arosa fördert ausserdem die Nutzung von e-Bikes für die Erkundung der Destination sowie die Anreise mit einem Elektroauto (Ladestationen sind vorhanden).</p>

Quelle: www.arosa.ch

Aufgabe im Unterricht:

Teil 1) Ca.1-2 Lektionen in Gruppen (idealerweise 3 bis 4 Personen pro Gruppe)

Bachelor- Level:

Basierend auf dem Studium der Lektüre über international und nationale Tourismuspolitik der nachhaltigen Entwicklung:

- (a) Definieren Sie den Unterschied zwischen Politik und Strategie, wenn es um nachhaltigen Tourismus geht.
- (b) Entwickeln Sie eine Vision für die fiktive Alpendestination, die von allen Anspruchsgruppen angenommen werden könnte.
- (c) Identifizieren Sie mindestens fünf klare Ziele, die von den zuständigen Akteuren der fiktiven Destination angenommen werden und dazu beitragen, weiter die Vision eines nachhaltigen Tourismus zu verfolgen.

Master- oder Weiterbildungs-Level:

Verwenden Sie die politischen Ziele in der Tabelle 7 und entwickeln Sie eine klare Vision oder eine nachhaltige Tourismuspolitik für Arosa in einem spezifischen Kontext (z.B. sozialer Zusammenhalt).

Teil 2) Im Plenum: die Studierenden präsentieren ihre Resultate (total 45 Minuten)

Pflichtlektüre:

SECO/InnoTour (2010). Schwerpunkt: Wachstumsorientierte Tourismuspolitik. Insight Nr. 5, Winter 2010. S. 1 - 6

ARE (2012). Tourismus und Nachhaltige Entwicklung. Gute Beispiele und Aktionsmöglichkeiten. Bern: ARE, S. 9 - 27

Weitere Lektüre:

Alpine Convention (2005): PROTOCOL on the implementation of the Alpine Convention of 1991 in the field of tourism Official Journal of the European Union. L 337/43

Gemeinde Arosa (2004) Tourismusgesetz der Gemeinde Arosa. Fassung gemäss Urnenabstimmung von 26. September, 2004. 17 Seiten.

Weitere Internet Ressourcen:

Arosa Gemeinde & Tourismus: www.arosa.ch

Alpine Pearls <https://www.alpine-pearls.com/ueber-uns/alpine-pearls/>

Literaturverzeichnis (Theorieteil):

Müller, H. (2011). Tourismuspolitik. Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung. Glarus/Chur: Rüegger.

Mundt, J.W. (2004). Tourismuspolitik. München/Wien: Oldenbourg.

Schweizer Nachhaltigkeits-Charta für Tourismus

UNWTO-UNEP (2005) Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers. UNWTO-UNEP. Madrid.

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination

Modul 5: Gesellschaft, Schwerpunkt lokale Bevölkerung

Prof. Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Beatrice Durrer Eggerschwiler
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Institut für Soziokulturelle Entwicklung
Werftstrasse 1
6002 Luzern
beatrice.durrer@hslu.ch
+41 41 367 49 35

Letzte Aktualisierung am 17. Februar 2015

5. Modul 5: Gesellschaft, Schwerpunkt lokale Bevölkerung

5.1. Einleitung

Ziel dieser Fallstudie ist es, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung interdisziplinär zu vermitteln. Die Fallstudie besteht aus verschiedenen Modulen. Das Grundlagenmodul umfasst zwei Dokumente:

- Nachhaltigkeit: Das erste Modul führt in das Thema nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination ein.
- Fiktive Destination: Das zweite Teilmodul beschreibt eine typische alpine Destination.

Anschliessend folgen verschiedene Module, die sich mit je einem Handlungsfeld befassen, das typisch für eine alpine Destination ist: Politik, Gesellschaft, Energie, Kultur und Landschaft.

Um das Modul Gesellschaft bearbeiten zu können, müssen Sie als Basis die zwei Grundlagenmodule studiert haben.

Zudem sollten Sie vor der Bearbeitung dieses Moduls folgende Lektüre (Pflichtlektüre) gelesen haben:

- Bachleitner, Reinhard (2001). Alpentourismus: Bewertung und Wandel. In Politik und Zeitgeschichte B47/2001 S. 20 – 26.
- Thiem, Marion (2001). Tourismus und kulturelle Identität. In Politik und Zeitgeschichte. B47/2001 S. 27 - 31

Lernziele

Die Studierenden ...

- kennen die im Zusammenhang mit dem Tourismus wichtigen Grundbegriffe der sozialen Nachhaltigkeit.
- kennen und verstehen das Zusammenwirken der Kulturen des Quellgebietes und des Zielgebietes im Tourismus.
- kennen und verstehen die Auswirkungen des Tourismus auf die lokale Bevölkerung (Chancen und Herausforderungen).
- verstehen den Zusammenhang zwischen der touristischen Entwicklung einer Destination und der Einstellung der lokalen Bevölkerung zur lokalen Tourismusedwicklung.

5.2. Einführung Soziale Nachhaltigkeit und Tourismus

Auf die Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung bzw. deren sozialen Dimension wird im Grundlagenmodul Nachhaltigkeit eingegangen. Warum der sozialen Dimension bzw. dem Menschen im Konzept der Nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Bedeutung zukommt, illustriert das folgende Zitat:

«Wenn Nachhaltige Entwicklung darauf abzielt, Lebensgrundlagen und Gestaltungsspielräume für zukünftige Generationen in unterschiedlichen Regionen zu erhalten resp. überhaupt erst zu erschliessen, und dabei davon ausgeht, dass der Mensch als handelndes Wesen zugleich handelndes Subjekt und Objekt dieser Politik ist, dann ergibt sich daraus die Notwendigkeit:

- Das Soziale als Basis der Nachhaltigkeitstrias anzuerkennen
- Das Soziale allgemein sowie seine Struktur- und Organisationsformen stärker als bisher in Beziehung zu den Achsen Ökonomie und Ökologie zu setzen.» (Drilling & Schnur 2012, S. 26).

5.3. Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen im Tourismus – Bedeutung für die lokale Bevölkerung

In einer Tourismusregion treffen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Rollen, mit verschiedensten Erwartungen aufeinander. Thiem (2001) beschreibt diesen Prozess ausführlich. Eine mögliche Definition von Kultur, auf die hier verwiesen werden kann ist diejenige von Sutter (2002, S. 90): «Unter Kultur versteht man die kollektiven Standards von Zeichengebräuchen, Normen, Werten und Techniken, die ein Individuum in unterschiedlichen sozialen Kontexten von Institutionen in Kleingruppen verinnerlicht hat, um die Welt zu deuten». Während reisende Menschen durch die Kultur der Quellregion (ihren Wohn- bzw. Herkunftsort) und in ihrer Rolle als Tourist/innen insbesondere durch die Ferienkultur geprägt werden, spielen für die bereisten Menschen die Kultur der Zielregion und für ihre Rolle als Gastgeber die Dienstleistungskultur eine wichtige Rolle. Gemäss Thiem umfasst die Kultur der Quellregion das, was für die Einwohner/innen einer touristischen Entsenderegion typisch ist. Als Ferienkultur wird der Lebensstil bezeichnet, den Touristen auf Reisen pflegen. Die Ferienkultur ist abhängig von der jeweiligen Kultur bzw. vom Milieu und prägt die Ferienerwartungen der Reisenden. Unter die Kultur der Zielregion fällt alles, was für die Bewohner/innen einer touristischen Empfangsregion in ihrer Eigenschaft als Lebens- und Wirtschaftsraum typisch ist. Die Dienstleistungskultur schliesslich umfasst den Lebensstil, den die einheimische Bevölkerung in ihrer Rolle als Gastgeber praktiziert sowie die in einer Region geschaffenen Einrichtungen für den Tourismus. An einem Tourismusort treffen Ferien- und Dienstleistungskultur aufeinander, es kommt zu Begegnungen zwischen Einheimischen und Gästen. In der Debatte über die Auswirkungen des Tourismus auf die lokale Bevölkerung werden meist die Gefahren diskutiert. Oft werden die Chancen, welche die touristische Entwicklung für die lokale Bevölkerung bietet, kaum in Erwägung gezogen. Was immer noch fehlt, sind umfassende Analysen auf der sozialen und kulturellen Ebene zum kulturellen oder soziostrukturellen Wandel durch den Tourismus. Das «Nicht-Wissen-Wollen» von kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen und teilweise ökologischen Bezügen der Tourismuswirtschaft ist gemäss Aschauer & Bachleitner (2010) immer noch erkennbar.

Abbildung 6: Kulturbegegnungen im Kontext kultureller Wertesysteme

Quelle: Angepasste Darstellung gemäss Fuchs 2004, S. 119.

5.4. Lokale Bevölkerung und Tourismus

Im vorliegenden Modul wird der Fokus auf die lokale Bevölkerung gelegt, eine wichtige Akteursgruppe in der touristischen Entwicklung eines Ortes. Die Bevölkerung wird meist zu wenig in die Tourismusentwicklung einbezogen, ist jedoch stark von den Auswirkungen des Tourismus betroffen ist, wie das folgende Zitat zeigt:

«Meist wird der Tourismus primär als wirtschaftliches Phänomen betrachtet. So haben wirtschaftlicher Wohlstand und optimale Befriedigung der Gästebedürfnisse im Tourismus Vorrang: Der Marketinggedanke vereinnahmt den Lebensraum «Ort» und versteht ihn als touristisches Produkt: Die Region, der Ort ist ein touristisches Unternehmen, eine Destination, die ihr Produkt am Markt bestmöglich platzieren soll. Aus lebensweltlicher Perspektive ist ein Ort aber kein touristisches Produkt, sondern ein Lebensraum, in dem gearbeitet und gewohnt wird und in dem man sich erholt.» (Ferrante 1994, S.134)

Für die Auswirkungen des Tourismus auf die lokale Bevölkerung liegen nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen vor. So meint Bachleitner (2000, S. 51): «Oft löst der Tourismus ein Bündel von soziokulturellen, sozialstrukturellen und sozioökologischen Veränderungen aus, welche in ihrem Zusammenspiel sowie ihren sozialpsychologischen Folgen für die Bereisten defizitär erforscht sind.»

Eine Beurteilung, wie sich die touristische Entwicklung kurz-, mittel- und langfristig auf die lokale Bevölkerung auswirkt, ist immer nur im konkreten Einzelfall möglich und muss sich zwingend auf die konkreten Erfahrungen der Einheimischen und deren subjektiven Beurteilungen stützen. Allgemein lässt sich sagen:

- «Je mehr Beeinträchtigungen (negative externe Effekte) in Kauf genommen werden müssen, umso kritischer ist die Haltung der Betroffenen gegenüber dem Tourismus und umso höher der Verständigungsbedarf.
- Je stärker die Einbindung in das touristische Geschehen, umso eher werden negative externe Effekte in Kauf genommen und umso weniger werden Konflikte thematisiert.» (Ferrante 1994, S. 11).

Die subjektiven Einschätzungen und Bewertungen der Bevölkerung zu den Entwicklungen und zur Rolle des Tourismus in einer Destination variieren beträchtlich. Dazu postulierte Bachleitner (ebd., S. 64-65) Hypothesen, die als Leitfragen für eine touristische Wirkungsforschung dienen können:

- «Je umfassender das regionale, gewachsene Sozial- und Kultursystem durch Tourismus überformt wird, desto tiefer greift der Prozess die soziale Mentalität und kulturelle Identität an und desto eher führt er zu negativen Wahrnehmungs- und Interpretationsaspekten gegenüber dem Tourismus.
- Je höher die Sachaufwendungen für Infrastrukturerstellungen sind und je geringer die sozialen und ökologischen (Nutzungs-)Effekte für die Bereisten ausfallen, desto höher wird das Ablehnungspotential gegenüber dem Tourismus.
- Je früher auf qualitativen Tourismus (=Sozial-, Ökologie- und Wirtschaftsverträglichkeit) umgestellt wird, desto höher ist die Tourismusakzeptanz der Bereisten.
- Je höher die Beanspruchung der natürlichen Ressourcen sowie die unmittelbare Betroffenheit im Dienstleistungssektor ausfallen, desto höher steigt das Ablehnungspotential gegenüber dem Tourismus an.
- Je höher der wahrnehmbare Umsetzungserfolg touristischer ökologieorientierter Regionalpolitik für die Bereisten ist, desto positiver die Tourismusgesinnung.»

Bachleitners Hypothesen zeigen auf, dass im konkreten Fall die ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Dimension der nachhaltigen Entwicklung nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Die Auswirkungen aller drei Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig und stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge.

5.5. Einbezug der lokalen Bevölkerung

Nachhaltige Entwicklung setzt einen gesellschaftlichen Lern-, Such- und Gestaltungsprozess voraus. Der gezielte Einbezug der einheimischen Bevölkerung ist – neben der Erfüllung der sozialen und kulturellen Verantwortung – unabdingbar, um den Ansprüchen der gesellschaftlichen Dimension der nachhaltigen Entwicklung zu genügen. Unter Einbezug aller wichtigen Akteure – wie Bewohner/innen, Interessenvertreter/innen, Unternehmer/innen, Politiker/innen etc. – kann es im Rahmen von touristischen Entwicklungsprozessen gelingen, unterschiedliche Sichtweisen, Bedürfnisse und Erfahrungen zu diskutieren und gemeinsam zukunftsfähige, innovative Lösungen zu finden, die

alle drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Partizipative Prozesse können das Zusammenleben und die Integration in einer Destination verbessern. Denn zur lokalen Bevölkerung werden nicht nur die alteingesessenen «Einheimischen», sondern auch zugezogene Arbeitnehmer/innen, die oft aus andern Ländern stammen, gezählt. Integration und kultureller Austausch sind ein wichtiges Thema in Tourismusgemeinden, die oft noch zu stiefmütterlich behandelt werden. Grundsätzlich lässt sich zwischen formeller (rechtlich verfasster) und informeller (nicht verfasster) Partizipation unterscheiden (Lüttringhaus 2000, S. 37).

Tabelle 12: Formelle und informelle Partizipation

	Formelle Partizipation	Informelle Partizipation
Rechtlicher Status	<ul style="list-style-type: none"> – Gesetzliche Grundlagen bestehen – Voraussetzungen und Vorgaben sind festgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> – Ergänzen die formellen Verfahren – Basieren auf freiwilliger Basis – Ein grosser Handlungsspielraum (Form, Durchführung, Beteiligte) besteht – Basieren auf konzeptionellen Überlegungen
Beteiligungsmöglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Stimm- und wahlberechtigte Personen 	<ul style="list-style-type: none"> – Zielgruppen werden in einem Partizipationskonzept definiert – I.d.R. für alle interessierten Personen offen, auch für Kinder, Jugendliche und ausländische Personen
Chancen	<ul style="list-style-type: none"> – Rahmenbedingungen sind bekannt – Rechte und Pflichten sind bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> – Themen der aktuellen oder zukünftigen Tourismusentwicklung einer Destination können in massgeschneiderten Settings diskutiert werden – Alle Beteiligten suchen gemeinsam nach Lösungen – Verbesserung des Zusammenlebens und der interkulturellen Kommunikation
Risiken	<ul style="list-style-type: none"> – Beteiligung abhängig vom Wahlverhalten – Jugendliche und ausländische Zuzüger/innen sind ausgeschlossen – Wenig Dialog und Diskussionsmöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> – Bewusstsein und Wille für Beteiligung muss bei Behörden und Bevölkerung vorhanden sein – Kommunikation und Transparenz sind wichtig; anfällig für Missverständnisse – Beteiligung ist abhängig vom Vertrauen in Behörden sowie von materiellen und zeitlichen Ressourcen und Sprachkenntnissen – (Zu) hohe Zugangsschwellen können Bevölkerungsgruppen ausschliessen

Beispiele zum Einbezug der lokalen Bevölkerung sind in der Broschüre des Bundesamt für Raumentwicklung «Tourismus und Nachhaltige Entwicklung. Gute Beispiele und Aktionsmöglichkeiten» zusammengestellt.

Eine Grundlage für die Einforderung von Integration und Partizipation der lokalen Bevölkerung bildet der freiwillige Minimalstandard der Global sustainable tourism criteria (GSTC)³, die auf internationaler Ebene unter der Federführung des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP) gemeinsam mit unterschiedlichsten Partnern breit abgestützt entwickelt wurden. Die kulturellen Auswirkungen der GSTC beziehen sich auf die Bedürfnisse und Traditionen der lokalen und regionalen Bevölkerung. So soll die Integration der ausländischen Arbeitskräfte bzw. das Zusammenleben in einer Destination aktiv unterstützt und gefördert werden. Zudem wird die Bedeutung eines gezielten Einbezugs der lokalen Bevölkerung durch Information, Mitwirkung und Mitentscheidung in der Tourismusentwicklung betont.

³ Siehe: <http://www.gstcouncil.org>

5.6. Praxisbeispiel Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt: «Soziokulturelle und sozioökonomische Auswirkungen des Tourismusresort Andermatt»

Das Unternehmen Andermatt Swiss Alps (ASA) realisiert in Andermatt auf Initiative des ägyptischen Investors Samih Sawiris ein Tourismusresort. Auf einer Fläche von 1.4 Millionen Quadratmetern sind im Endausbau sechs Hotels, rund 490 Wohnungen in 42 Häusern, 25 Privatvillen, eine Schwimmhalle, Kongressräumlichkeiten sowie ein 18-Loch-Golfplatz geplant (Andermatt Swiss Alps, ohne Datum). Ausserdem soll das Skigebiet modernisiert und ausgebaut werden. Gemäss Nachhaltigkeitsbericht zur Richtplananpassung Urseren gibt es keine Präzedenzfälle, welche die möglichen sozialen Auswirkungen eines derartigen Grossprojektes aufzeigen (Ernst Basler + Partner, 2006).

Abbildung 7: Geplantes Resort in Andermatt mit Golfplatz.

Quelle: Andermatt Swissalps, online

Aschauer & Bachleitner (2010) stellen fest, dass umfassende Analysen zum kulturellen oder soziostrukturellen Wandel durch den Tourismus immer noch fehlen. Hier setzt die Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt⁴ an, indem sie die soziokulturellen⁵ und sozioökonomischen Veränderungen, die durch den Bau des Tourismusresorts in Andermatt ausgelöst werden, untersucht. Im Zeitraum von 2009 bis ca. 2020 werden in Andermatt vier Befragungsrunden bzw. Datenerhebungen⁶ durchgeführt. Die Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt ist partizipativ ausgerichtet und bezieht die Bevölkerung in die Entwicklung des jeweiligen Forschungsdesigns sowie in die Diskussion der Ergebnisse ein. Mit der Studie soll die Frage beantwortet werden, wie die befragten Personen⁷ die gesellschaftlichen und sozioökonomischen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt wahrnehmen und erleben.

⁴ Gesamtprojektleitung: Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Detaillierte Informationen siehe www.best-ander matt.ch

⁵ Unter soziokulturellen Auswirkungen werden jene Aspekte verstanden, welche die Wahrnehmung und Bewertung der erwarteten und befürchteten oder bereits erfolgten Veränderungen betreffen, die ein touristisches Grossprojekt im Hinblick auf die individuelle Situation der Bewohner/innen und die kollektive Situation der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung auslöst.

⁶ Durchführung der ersten Teilstudie: 2009/2010; Durchführung der zweiten Teilstudie 2012/2013.

⁷ Befragt wurden 25 Personen in Einzelinterviews. Zusätzlich wurden Gruppeninterviews mit Jugendlichen und Gewerbetreibenden durchgeführt.

5.7. Partizipative Elemente der Studie

Die Studie BESTander matt orientiert sich an den Prinzipien der partizipativen Forschung. Dies bedeutet, dass immer wieder die Frage aufgeworfen werden muss, in wieweit und in welcher Form die Bewohner/innen als Expert/innen ihrer Lebenswelt am Forschungsprozess partizipieren können.

Um den Ansprüchen einer partizipativen Forschung zu genügen, wurden in der Studie BESTander matt jeweils vor Beginn der Teilstudien eine **öffentliche Informationsveranstaltung** durchgeführt, an der das Forschungsdesign vorgestellt und mit den Anwesenden diskutiert wurde. Die Anregungen der Teilnehmenden flossen in die Weiterentwicklung des Forschungsdesigns, aber auch des methodischen Vorgehens ein.

Die Ergebnisse der ersten und zweiten Teilstudie wurden der Bevölkerung jeweils an einer **Ergebniskonferenz** präsentiert und in Gruppen diskutiert. Zudem setzen sich die Anwesenden damit auseinander, welcher Handlungsbedarf sich aus den vorgestellten Ergebnissen ergibt. Auf Basis der Diskussionsergebnisse formulierte das Forschungsteam Handlungsfelder sowie mögliche Massnahmen zuhanden der Auftraggeber und Resortverantwortlichen.

5.8. Begleitgruppe

Die lokale Begleitgruppe wurde zu Beginn der ersten Teilstudie installiert. Sie setzt sich aus Bewohner/innen von Andermatt zusammen und dient als Bindeglied zwischen Bevölkerung, Behörden und Forschungsteam. Die Begleitgruppe trifft sich ca. vier Mal jährlich und bespricht an ihren moderierten Sitzungen⁸ Themen, die die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Resortentwicklung beschäftigen. Die Arbeit der Begleitgruppe hat sich bisher bewährt und trägt dazu bei, in Andermatt den Dialog und das Verständnis füreinander zu fördern.

5.9. Kinderpartizipation

In Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der 4. bis 6. Klasse wurde ein Kinderpartizipationstag mit dem Titel «miis Andermatt – iises Andermatt»⁹ konzipiert und durchgeführt. Neben der Auseinandersetzung mit Andermatt als Lebensort formulierten die beteiligten Kinder zuhanden der Gemeindebehörden Wünsche, die in einer Wunschbox gesammelt und durch eine Kinderdelegation an der Ergebniskonferenz der zweiten Teilstudie der Bevölkerung vorgestellt und einem Mitglied des Gemeinderates überreicht wurden.

5.10. Fazit

Die Langzeit- und Begleitstudie BESTander matt erfüllt Forderungen, wie sie in der Nachhaltigkeitsbeur-

Abbildung 8: Diskussion an der Ergebniskonferenz in Andermatt.

Quelle: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Abbildung 9: Kinderpartizipationstag. In Gruppen werden Lieblingsorte und weniger beliebte Orte der Kinder auf Plänen markiert

Quelle: Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

⁸ Die Sitzungen werden immer durch dieselbe Person des Instituts für soziokulturelle Entwicklung moderiert. Diese Person ist an den Befragungen nicht beteiligt, um Rollenkonflikte zu vermeiden.

⁹ D.h. «Mein Andermatt – Unser Andermatt»

teilung zur Richtplananpassung (Ernst Basler + Partner, 2006) für den Bereich Gesellschaft empfohlen wurden. Dies sind beispielsweise die Förderung der Mitsprache aller Bevölkerungsgruppen, die Entwicklung von Massnahmen¹⁰ in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sowie die Begleitung und das Monitoring der Entwicklung bzw. der Auswirkungen des Tourismusresorts auf die lokale Bevölkerung. Die Anlage der Studie zeigt, dass es möglich ist die lokale Bevölkerung auch nach Abschluss formeller Rechtsverfahren wie Zonenplanänderung und Baubewilligungsverfahren in die Tourismusentwicklung einzubeziehen.

Aufgabe im Unterricht:

1. Rolle Reisende und Bereiste

Diskutieren Sie in Vierergruppen

- a. Wie sehen sie sich selber als «reisende Person»? Welche Vorstellungen und Erwartungen prägen Ihr Reiseverhalten? Welche Ferienkultur pflegen sie?
- b. Kennen Sie selber die Rolle der bereisten Person? Falls ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

2. Chancen und Gefahren des Tourismus für die lokale Bevölkerung

Stellen Sie auf der Grundlage des Artikels von Marion Thiem (2001) «Tourismus und kulturelle Identität» sowie dem Artikel von Reinhard Bachleitner (2001). «Alpentourismus: Bewertung und Wandel» mögliche Gefahren und Chancen des Tourismus für die lokale Bevölkerung der Alpendestination Schönblick zusammen.

Master Level:

Reflektieren Sie die Artikel von Thiem und Bachleiter bezüglich der beschriebenen Chancen und Gefahren. Verknüpfen Sie diese mit der Destination Schönblick. Wo sehen Sie die bedeutendsten Chancen und Risiken für die Destination. Welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus? Formulieren Sie einige Vorschläge.

Pflichtlektüre:

Bachleitner, Reinhard (2001). Alpentourismus: Bewertung und Wandel. In Politik und Zeitgeschichte B47/2001 S. 20 – 26.

Thiem, Marion (2001). Tourismus und kulturelle Identität. In Politik und Zeitgeschichte. B47/2001 S. 27 - 31

¹⁰ Im Falle von Andermatt handelt es sich um Massnahmen in den sozioökonomischen Bereichen Wohnraum für Familien und Angestellte sowie Umgang mit Stammgästen. Für den soziokulturellen Bereich wurden Massnahmen in den Handlungsfeldern Kommunikation, Kinder und Jugendliche, Weiterführung der Begleitgruppe, sowie als übergeordnete Massnahme eine Strategie zur Entwicklung des Urserentals als attraktiver Wohn- und Lebensraum vorgeschlagen.

Weitere Lektüre:

- Aschauer, Wolfgang & Bachleitner Reinhard (2010). Wissen – Nicht-Wissen. Tourismus zwischen Wissen und Nichtwissen. In Egger, Roman & Herdin, Thomas (Hrsg). Tourismus im Spannungsfeld von Polaritäten. Lit. Verlag Wien und Berlin, S. 360 - 367.
- Bachleitner, Reinhard / Penz, Otto (2000). Massentourismus und sozialer Wandel. Tourismuseffekte und Tourismusfolgen in Alpenregionen. München, Wien.
- Bieger, Thomas & Rütter, Heinz (2004). Nachhaltige Tourismusedwicklung im Alpenraum. Monitoring und Management. Institut für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus (IDT-HSG) und Rütter & Partner, Rüşchlikon
- Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) (2012). Tourismus und Nachhaltige Entwicklung. Gute Beispiele und Aktionsmöglichkeiten.
- Drilling, Matthias & Schnur, Olaf (2012). Nachhaltigkeit in der Quartiersentwicklung. In Drilling, Matthias & Schnur, Olaf (Hrsg). Nachhaltige Quartiersentwicklung. VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 11 – 45.
- Ernst Basler + Partner, Zürcher Hochschule Winterthur (2006). Richtplananpassung Urserental. Nachhaltigkeitsbeurteilung. Im Auftrag des Kantons Uri, Justizdirektion gefunden 2008 unter www.ur.ch.
- Ferrante, Claudio Luigi (1994). Konflikt und Diskurs im Ferienort. Wirtschaftsethische Betrachtungen am Fallbeispiel Engelberg. FIF Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus, Universität Bern.
- Fuchs, Matthias (2004). Kulturelle Einflüsse bei der Qualitätswahrnehmung. In Weiermair, K. & Pikkemaat, B. (Hrsg). Qualitätszeichen im Tourismus. Erich Schmidt Verlag, Berlin. S. 113 – 135.
- Lugner, Kurt & Herdin, Thomas (2001). Der eroberte Horizont. Tourismus und interkulturelle Kommunikation. In Politik und Zeitgeschichte B47/2001, S. 6 - 9.
- Siegrist, Dominik (2012). Nachhaltiger ländlicher Tourismus als Entwicklungsperspektive in den Alpen. In Rein, H. & Schuler A. (Hrsg.) Tourismus im ländlichen Raum. Gabler Verlag. Springer Fachmedien. Wiesbaden, S. 334 - 342.
- Sutter, Alex (2002). Im Kern enttäuschend. In: Terra cognita. Schweizer Zeitschrift zu Integration und Migration. Heft 1/2002, S. 90 - 93.

Weitere Internet Ressourcen:

- www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html?lang=de Tourismus und NE, gute Beispiele
- www.gstcouncil.org/ global sustainable tourism council
- www.humanrights.ch
- www.nachhaltigkeit.admin.ch
- www.monet.admin.ch
- www.iso.org/iso/social_responsibility

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination

Modul 6: Energieverwendung, Mobilität und Klimawandel

Prof. Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Dr. Ulrike Sturm
Hochschule Luzern – Technik & Architektur
CC Typologie & Planung in Architektur
Technikumstrasse 21
6048 Horw
ulrike.sturm@hslu.ch
+41 41 367 48 44

Letzte Aktualisierung am 10. Februar 2015

6. Modul 6: Energieverwendung, Mobilität und Klimawandel

6.1. Einleitung

Ziel dieser Fallstudie ist es, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung interdisziplinär zu vermitteln. Die Fallstudie besteht aus verschiedenen Modulen. Das Grundlagenmodul umfasst zwei Dokumente:

- Nachhaltigkeit: Das erste Modul führt in das Thema nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination ein.
- Fiktive Destination: Das zweite Teilmodul beschreibt eine typische alpine Destination.

Anschliessend folgen verschiedene Module, die sich mit einem Handlungsfeld befassen, das typisch für eine alpine Destination ist: Politik, Gesellschaft, Energie, Kultur und Landschaft.

Um dieses Modul bearbeiten zu können, müssen Sie die zwei Grundlagenmodule studiert haben.

Lernziele

Die Studierenden ...

- verstehen die Zusammenhänge zwischen Energiequellen, CO₂-Ausstoss und der Klimawandelproblematik.
- verstehen den Energieverbrauch in einer Tourismusdestination (Hin- und Rückreise eines Gastes, Mobilität vor Ort, Hotel/Gebäude).
- können den Lebenszyklus einer Reise analysieren, um Umweltbelastungen zu erkennen und eine Ökobilanz zu erstellen (in Bezug auf Energie).
- verstehen Energieeffizienz-Massnahmen, um die Ökobilanz von Reisen und von Destinationen zu verbessern.
- kennen und verstehen die Konzepte Klimaneutralität und Klimapositiv

6.2. Energienutzung, CO₂ Ausstoss und Klimawandel

6.2.1. Energie: Energiequellen und Energienutzung

Die heutige Lebensweise der Menschen verbraucht riesige Mengen an Energie. Doch was ist überhaupt Energie und welche Rolle hat Energie in Bezug auf den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastungen?

Energie ist gemäss Definition die «Fähigkeit, physikalische Arbeit zu leisten und damit Veränderungen im oder am Stoff zu bewirken» (Springer Gabler, online). Menschen brauchen z.B. Energie, um Strom zu erzeugen, um zu heizen, um Produkte herzustellen, um sich fortzubewegen etc. Energie ist dabei immer an einen Energieträger gebunden. «**Energieträger** sind natürliche Stoffe und Quellen, die einen hohen Energiegehalt aufweisen und sich deshalb zur Deckung unseres Energiebedarfs eignen» (BFE, 2014, S. 6).

Es können dabei erneuerbare Energien und nicht erneuerbare Energien unterschieden werden:

- **Nicht erneuerbare Energieträger** wie Erdöl, Erdgas, Kohle (=fossile Energien) und Kernbrennstoffe sind durch geologische Umwandlungsprozesse aus abgestorbenem, organischem Material entstanden. Da diese Prozesse Millionen von Jahre dauern und daher keine neuen fossilen Energien in dem für Menschen relevanten Zeiträumen entstehen können, bezeichnet man diese als nicht erneuerbare Energien (BFE, 2012).
- Die **erneuerbaren Energien** umfassen Wasserkraft, Windenergie, Solarenergie, Biomasse, Geothermie und Umgebungswärme. Diese Energieformen fallen kontinuierlich oder in Zyklen auf natürliche Weise an. (BFE, 2014)

Seit den 1990er Jahren nahm der Endenergieverbrauch pro Person um 6.1% ab (BFS, 2014). Hingegen hat sich der gesamte Endenergieverbrauch in der Schweiz seit 1950 mehr als verfünffacht (vgl. Abbildung 10). Die Zunahme wurde hauptsächlich durch das Bevölkerungswachstum, eine Zunahme der zurückgelegten Distanzen mit Privatmotorfahrzeugen, eine Zunahme der Wohnfläche pro Person sowie Industrieproduktion und Bautätigkeit verursacht. Wie in der Abbildung 10 ersichtlich, decken die erneuerbaren Energien rund 1/5 des Endenergieverbrauchs.

Abbildung 10: Endenergieverbrauch 1910-2012 nach Energieträgern

Quelle: BFS (2014)

In Abbildung 11 ist ersichtlich, dass der Verkehr mit 35.4% der grösste Energieverbraucher ist, gefolgt von den Haushalten (28.4%). Ebenso zeigt die Grafik links, dass Energieverbrauchs des Verkehrs in den letzten 20 Jahren extrem gestiegen ist.

Abbildung 11: Aufteilung des Energie-Endverbrauchs nach Verbrauchergruppen (2013)

Quelle: BFS (2014)

6.2.2. CO₂-Ausstoss / CO₂-Emissionen

Will man Energie aus fossilen Energieträgern gewinnen (z.B. um Fahrzeuge zu betreiben oder Elektrizität zu gewinnen), müssen diese verbrannt werden. Bei der Verbrennung werden Luftschadstoffe und das Treibhausgas Kohlendioxid (CO₂) ausgestossen, was Auswirkungen auf die Umwelt hat. Den Ausstoss der Treibhausgase in die Atmosphäre bezeichnet man als Emissionen. CO₂ ist eine der Hauptursachen des von Menschen verursachten Klimawandels. (OECD, 2013a; OEDC, 2013b).

Ein häufig genutzter Begriff im Zusammenhang mit CO₂ ist der CO₂-Fussabdruck (auch CO₂-Bilanz genannt): «Der CO₂-Fussabdruck ist ein Mass für den Gesamtbetrag von Kohlenstoffdioxid-Emissionen, der, direkt und indirekt, durch eine Aktivität oder über die Lebensstadien eines Produkts entsteht» (Wiedmann & Minx, 2008, S. 4).

Abbildung 12: Anteile der Sektoren am Total der Treibhausgasemissionen

Quelle: BAFU (2014a)

6.2.3. CO₂-Gesetz und -Verordnung

Grundlage der Schweizer Klimapolitik ist das CO₂-Gesetz, welches die internationalen Reduktionsverpflichtungen des Kyoto-Protokolls auf nationaler Ebene umsetzt. Das Gesetz enthält neben den Grundlagen auch Zwischenziele und Massnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Ob

die vorgeschriebenen Reduktionspfade eingehalten werden, wird mit jährlichen Erhebungen geprüft. Per 1.1.2013 trat das revidierte CO₂-Gesetz in Kraft, welches folgende Ziele umfasst (BAFU, 2013):

- Die Schweiz soll ihre Treibhausgas-Emissionen im Inland bis 2020 um mindestens 20 % gegenüber 1990 senken.
- Das Gesetz betrifft vor allem fossile Brenn- und Treibstoffe, erfasst aber neben CO₂ auch andere wichtige Treibhausgase.
- Zudem schreibt es dem Bund eine koordinierende Rolle zu bei der Anpassung an den Klimawandel.

6.2.4. Klimawandel

In den letzten 130 Jahren (1880-2012) hat die Temperatur im weltweiten Durchschnitt um 0.85°C zugenommen. Obwohl das globale Klima natürlichen Schwankungen unterliegt, ist die starke Erwärmung seit 1970 nicht mehr nur dadurch erklärbar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Erwärmung durch den vermehrten Ausstoss von Treibhausgasen erklärbar, die durch die Lebens- und Wirtschaftsweise des Menschen entstehen: Verbrennung fossiler Energieträger, Abholzung der tropischen Regenwälder etc. Die Treibhausgase verändern die Atmosphäre, wodurch eine Erwärmung der Erdoberfläche und der unteren Atmosphäre entsteht. (OcCC, 2008; BAFU, 2014b; BAFU, 2010)

Abbildung 13: Klimaindikator: Anzahl Sommertage im Frühling in Luzern

Die Folgen dieser Erwärmung sind weitreichend: Anstieg der Luft- und Ozeantemperaturen und damit verbunden eine abnehmende Schneebedeckung und ein Abschmelzen von Gletschern und Eisschildern und dadurch Anstieg des Meeresspiegels sowie eine Zunahme von Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen. (OcCC, 2008; BAFU, 2010)

6.3. Zusammenhang Energie, CO₂, Klimawandel und Tourismus

Als Alpenland bekommt die Schweiz den Klimawandel besonders zu spüren, wobei dies nicht nur ökologische, sondern auch soziale und wirtschaftliche Auswirkungen hat. Der Tourismus ist dabei einerseits ein Betroffener des Klimawandels, andererseits auch ein wichtiger Mitverursacher.

Dem Tourismus werden rund 5% des globalen CO₂-Ausstosses zugeschrieben. Davon verursacht der touristische Verkehr rund 75%, die Unterkünfte 21% und die Aktivitäten vor Ort 4% (UNWTO/UNEP/WMO, 2008 in CIPRA, 2011). Für den Alpenraum zeigt die folgende Abbildung 14 das Ergebnis einer Treibhausgas-Bilanz für eine alpine Tourismusdestination.

Abbildung 14: Verteilung der Treibhausgas-Emissionen in Saint Martin de Belleville (F)

Quelle: mountain-riders.org in CIPRA, 2011, S. 9

Abbildung 15: CO₂-Emissionen von Verkehrsmitteln

Quelle: Umweltbundesamt, 2008

Wie bereits erwähnt, ist der Verkehr der grösste Verursacher von Treibhausgas-Emissionen. Allerdings verursacht nicht jedes Verkehrsmittel gleich viele CO₂-Emissionen (Abbildung 15):

Auch weitere touristische Angebote und Aktivitäten sorgen für einen hohen Energie- und Ressourcenverbrauch. Einige Fakten dazu:

- Wasserverbrauch im Urlaub: 400-600 Liter pro Kopf und Tag (durchschnittlicher Verbrauch im Alltag: 200 Liter)
- Ein Golfplatz im Alpenraum: durchschnittlich 50 Mio. Liter Wasser für pro Jahr für die Bewässerung
- Beschneiungsanlagen benötigen 200-500 Liter pro m² und Winter

Folgende Tabelle zeigt ausserdem den Energieverbrauch und CO₂-Ausstoss verschiedener Verkehrsmittel bzw. Reiserouten in der Schweiz:

Tabelle 13: Energieverbrauch und CO₂-Ausstoss verschiedener Verkehrsmittel und Routen

Verkehrsmittel	Verbrauch pro Person	Energieverbrauch (in l Benzin)	CO ₂ Ausstoss (in kg)	Quelle
Reise mit dem Zug Luzern-Engelberg		0.56	0.20	sbb.ch
Reise mit dem E-Bike Luzern-Engelberg (35km)			0.19	Fairkehr-Magazin
Reise mit dem Zug Luzern-Zürich		0.93	0.34	sbb.ch
Reise mit dem Auto Luzern-Zürich		5.2	10.4	sbb.ch
Flug Zürich - London (mit Swiss)			193	myclimate.org
Flug Zürich - New York (mit Swiss)			1'172	myclimate.org
Flug Zürich - Rio de Janeiro (mit Swiss)			1'784	myclimate.org

Nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht der CO₂-Emissionen verschiedener Ferienreisen (Ausgangsort ist jeweils eine Stadt in Deutschland).

Abbildung 16: CO₂-Emissionen verschiedener Ferienreisen

Quelle: WWF (2009)

Durch einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz ist es möglich, die CO₂-Emissionen einer Reise oder eines Ferientaufenthalts zu kompensieren. Die Umsetzung erfolgt gemäss dem Prinzip «bilanzieren – reduzieren – kompensieren». Dies bedeutet, dass man für eine Reise alle relevanten CO₂-Emissionen berechnet und diese über den Kauf von Klimaschutzzertifikaten von Projekten kompensiert. Wenn man zum Beispiel für einen Flug 2.5t CO₂ produziert, sollte man entsprechend Klimaschutzzertifikate im Wert von 2.5t CO_{2(-e)} kaufen, damit die Reise «klimaneutral» wird. Weiterhin ist es möglich, mehr Klimaschutzzertifikate zu kaufen, um die Reise nicht nur «klimaneutral» durchzuführen, sondern eine positive Klimabilanz zu erreichen. In der Schweiz ermöglicht die Organisation Myclimate die Berechnung von Emissionen sowohl für private Personen und Haushalte als auch für Unternehmen. Anhand der ermittelten CO₂-Emissionen wird ein Betrag für die Kompensation berechnet. Myclimate investiert die daraus gewonnen finanziellen Mittel in Umweltprojekte, die erneuerbare Energien einsetzen, Energieeffizienzmassnahmen realisieren, Methanemissionen reduzieren sowie Wiederbewaldungs- und Neuaufforstungsinitiativen, welche den Druck auf schützenswerte Wälder und «Hot Spots» der Biodiversität reduzieren. Mehr Information dazu finden Sie auf www.myclimate.org.

6.4. Chancen und Risiken des Klimawandels für Alpendestinationen

Der Klimawandel bringt dem Tourismus nicht nur Gefahren, sondern es eröffnen sich auch interessante Chancen:

Tabelle 14: Chancen und Risiken des Klimawandels für Alpendestinationen

Auswirkungen auf	Chancen	Gefahren
Städte-tourismus	<ul style="list-style-type: none"> In heissen Sommern vermehrte Belebung des öffentlichen Raums → Attraktivitätssteigerung durch Mediterranisierung 	<ul style="list-style-type: none"> Vermehrt gesundheitsschädigende Phänomene (Ozon, Feinstaub) durch extreme Wetterlagen → Attraktivität der Städte nimmt Schaden
Ländlicher Tourismus	<ul style="list-style-type: none"> Sommer: Seeregionen profitieren vom Ausflugs-tourismus bei wärmeren Temperaturen 	<ul style="list-style-type: none"> Winter: steigende Schneefallgrenze → Voralpen-Skigebiete nicht mehr rentabel
Alpiner Tourismus	<ul style="list-style-type: none"> Chancen für Bergtourismus durch Hitzeperioden im Sommer → Sommerfrische Verbesserte Konkurrenzsituation für hochgelegene Gebiete mit Schneesicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> Gefährdung der Verkehrswege (Lawinen) → erschwerte Erreichbarkeit/ Schutz- und Umbaumaassnahmen notwendig / höhere Kosten Abnehmende Schneesicherheit und Veränderungen im Landschaftsbild (z.B. Gletscherschwund) beeinflussen Attraktivität der Tourismusgebiete

Quelle: Müller & Lehmann Friedli, 2011

6.5. Lebenszyklusanalyse

Die Lebenszyklusanalyse (englisch: life cycle assessment, LCA) ist eine systematische Analyse der Umweltwirkungen über den gesamten Lebensweg eines Produkts (englisch «from cradle to grave», von der Wiege bis zur Bahre¹). Dabei werden Berechnungen von Umweltwirkungen während der Produktion, der Nutzungsphase und der Entsorgung des Produktes, sowie die damit verbundenen vor- und nachgeschalteten Prozesse (z. B. Herstellung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) durchgeführt.

Zur Analyse gehören verschiedene Phasen wie z.B. die Definition des Untersuchungsrahmens oder der Systemgrenzen (zum Beispiel ein Fahrrad, eine Reise oder ein Hotelgebäude) sowie eine Sachbilanzierung, in der Inputs sowie Ressourcenverbräuche (Eingangsinformationen) dem Nutzen (funktionelle Einheit) bzw. den damit korrelierenden Emissionen (Ausgangsgrößen, Outputs) gegenübergestellt werden (vgl. Abbildung 17). Nach einer LCA ist es möglich, die Umweltauswirkungen durch quantitative Kennzahlen festzustellen (zum Beispiel die Angabe der entstandenen CO₂-Emissionen, des Wasserverbrauchs oder des produzierten Abfalls etc.).

Die LCA ermöglicht es, Optimierungspotenziale im Umweltmanagement bei unterschiedlichen Produkten aufzuzeigen. Zum Beispiel verwendet die Hotel Gruppe Accor diese Methodik, um die wichtigsten ökologischen Auswirkungen von ihrer Hotelkette weltweit zu berechnen (Accor, 2011). LCA kann ebenfalls genutzt werden, um die ökologischen Auswirkungen von einer Reise in eine Destination zu berechnen (Kuo & Chen, 2009). Um die LCA Analyse korrekt durchzuführen, sind eine Vielzahl von quantitativen Daten der einzelnen Lebensphasen des Produkts notwendig.

Abbildung 17: Life Cycle Analysis

Quellen:

<http://eplca.jrc.ec.europa.eu/>

http://www.kyoceradocumentsolutions.co.uk/index/products/sustainable_design/lifecycle_assessment.html

6.6. Gute Beispiele von Energieeffizienzmassnahmen

Die CO₂-Reduktion ist ein wichtiges Ziel der Klimapolitik. Prozesse wie die Verwendung eines Brennstoffs oder auch eine menschliche Aktivität, die keinen Einfluss auf die Kohlendioxid-Konzentration der Atmosphäre haben oder deren Emissionen kompensiert werden, werden als klimaneutral bezeichnet. (Energie-Lexikon, online). Um dem Ziel Klimaneutralität ein Stück näher zu kommen, sind Betriebe u.a. über Gesetze aufgefordert, Energieeffizienzmassnahmen einzuführen.

6.7. Hotels und Gebäude

Touristische Betriebe unterstehen wie andere Unternehmen der CO₂-Abgabe auf fossile Brennstoffe (**CO₂-Gesetz/Verordnung**). Pro Tonne CO₂ zahlen Unternehmen 36 Franken. Werden die gesetzten Ziele nicht erreicht, kann die Abgabe auf max. 120 Franken erhöht werden. Energieausgaben stellen in der Hotellerie einen substantiellen Kostenblock dar. Hotelbetrieben mit einem Ausstoss von jährlich mind. 100 Tonnen CO₂ steht eine Befreiung von der CO₂-Abgabe zu. Im Gegenzug müssen sie sich verpflichten, alleine oder in Gruppen über konkrete Massnahmen ihre Emissionen zu vermindern. Die CO₂-Verordnung regelt u.a. die Details der Abgabebefreiung. (hotelleriesuisse, 2012)

Die folgende Tabelle zeigt einige gute Beispiele für Energieeffizienzmassnahmen in Hotels oder anderen touristischen Gebäuden. Die Auflistung ist nicht abschliessend.

Tabelle 15: Energieeffizienzmassnahmen für Hotels

Energieeffizienzmassnahmen (eine Auswahl)	Quelle
<ul style="list-style-type: none"> • Zentralschalter in Gästezimmer, kombiniert mit Türverriegelung von aussen (macht Zimmer bei Abwesenheit stromlos) • Anschaffung von modernen Haushalts- und Elektronikgeräten mit geringem Energieverbrauch • Einsatz von Wärmepumpen • Gebäudeisolation 	hotelpower.ch
<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsmelder einsetzen, Lampen austauschen, Dichtungen kontrollieren, Lüftungsanlagen mit Schaltuhren einsetzen, Rohre dämmen • Effiziente Kühlgeräte • Wärmerückgewinnung bei der Spülmaschine • Beleuchtungskonzepte (Einsatz von LED, Nutzung Tageslicht etc.) • Zimmerbelegung planen (Hoteletagen voll belegen) 	Dehoga (Verband für Hotellerie und Gastronomie Deutschland)
<ul style="list-style-type: none"> • MINERGIE Standard bei Neubauten und umfassenden Umbauten • Warmwasseraufbereitung über Solaranlagen auf Dächern • Im Falle von Heizungssanierungen wird auf CO₂-neutrale Energieformen umgestellt • Reduktion des Wasserverbrauchs dank Sparventilen • Abwärme Nutzung der Kühlung in den eigenen Restaurants 	Schweizer Jugendherbergen

6.8. Mobilität

Auch bei der An- und Abreise lässt sich Energie sparen bzw. effizient einsetzen. Nachfolgend eine Auswahl an Energieeffizienzmassnahmen im Bereich Mobilität für Verantwortliche der Destination sowie für Gäste:

Tabelle 16: Energieeffizienzmassnahmen für die Mobilität

Energieeffizienzmassnahmen (eine Auswahl)	Quellen
<p><i>Tipps für Destinationen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermietung von E-Bikes, Velos, e-Scooter etc. inkl. Zubehör • Hohe Erreichbarkeit von wichtigen Attraktionen mit öV und Langsamverkehr sicherstellen • Durchgehendes Fuss- und Velonetz mit Beschilderung der wichtigsten Ziele • Förderung der An- und Abreise ausserhalb besonders verkehrsreichen Wochenenden • Park-and-Ride-Anlage • Geführte Wander- und Velotouren • Elektrotaxi • Ortsbus mit regelmässigen Fahrzeiten und z.B. Halt auf Verlangen • Hinweis auf Gepäcktransport mit den ÖV Services «Tür-zu-Tür» etc. • An- und Abreise mit öV auf oberster Ebene der Website platzieren und Integration Online-Fahrplan • Angebote der sanften Mobilität auf oberster Ebene der Website kommunizieren • Informationsmappen zu öV-Angeboten in Hotellerie 	<p>Solère et al. (2014)</p>
<p><i>Tipps für Gäste</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reiseziele auswählen, die gut mit dem öV erreichbar sind • Anreise wenn möglich mit öV oder Reiseкар (Reisebus) • Wenn Anreise mit dem Auto, dann das Auto voll besetzen • Aktivitäten vor Ort mit dem öV oder dem Langsamverkehr (Velo, zu Fuss etc.) unternehmen • Park+Rail-Angebote an Bahnhöfen nutzen, wenn der Wohnort nicht optimal mit den öV erschlossen ist • Bei Strecken unter 700km das Flugzeug vermeiden • Für Distanzen ab 700 Kilometer mindestens acht Tage Aufenthalt und ab 2'000 Kilometer mindestens 15 Tage Aufenthalt einplanen • Bei unvermeidbaren Flügen die CO₂-Emissionen kompensieren • ... 	<p>www.sbb.ch/umwelt https://www.nachhaltigleben.ch www.wwf.at</p>

Aufgabe im Unterricht:

In der Beschreibung der Destination Schönblick (Fallstudie Modul 3) sehen Sie, welche Gäste mit welchen Verkehrsmitteln anreisen bzw. sich in der Destination fortbewegen. Arbeiten Sie in 3er bis 4er Gruppen.

1. Berechnen Sie mit Hilfe von mindestens zwei verschiedenen CO₂-Rechnern, welcher Herkunftsmarkt (Deutschland, China, Indien, Brasilien, Russland) die beste CO₂ Bilanz für die An- und Abreise hat. Notieren Sie auch die Kosten für die möglichen Kompensationen für jedes Land.
2. Berechnen Sie mit Hilfe von verschiedenen CO₂-Rechnern, was Ihre Bilanz für die letzten Ferien war. Notieren Sie auch die Kosten für die möglichen Kompensationen für die Reise.
3. Sie als Experte für Tourismus und Mobilität werden vom Gemeinderat beauftragt, Massnahmen vorzustellen, mit denen die Destination die Ökobilanz des Tourismus verbessern könnte. Stellen Sie konkrete Massnahmen vor für: An- und Abreise der Gäste.
4. Überlegen Sie Ihre nächste Urlaubsreise. Werden Sie etwas in Ihrem eigenen Verhalten verändern? Welche Änderungen werden Sie umsetzen?
5. Stellen Sie Ihre Ergebnisse im Plenum vor. Anschliessend findet eine Diskussion mit den Mitstudierenden statt.

Pflichtlektüre

Bundesamt für Umwelt 2014. Leben mit dem Klimawandel Umweltmagazine 0/2014. Seiten 6-32.

Staatsekretariat für Wirtschaft SECO 2014. Schwerpunkt: Klimawandel. Magazine Insight Nr. 4/2014 Seiten 1-8.

Weitere Lektüre:

Informationen zum Klimawandel: BAFU (2014b). Klimawandel. Online (25.07.2014): <http://www.bafu.admin.ch/klima/00469/index.html?lang=de>

Der Tourismus im Klimawandel: Müller, H. & Weber, F. (2008). 2030: Der Schweizer Tourismus im Klimawandel. Schweiz Tourismus / Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der Universität Bern.

Wichtigste Informationen zum Thema Energie: BFS (2014). PANORAMA. Energie. Online (24.07.2014): <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/08/01/pan.html>

Weitere Internet Ressourcen:

- Bundesamt für Umwelt BAFU: <http://www.bafu.admin.ch/klima/index.html?lang=de>
- WWF Schweiz: <http://www.wwf.ch/de/hintergrundwissen/klima/klimawandel/>
- Neue Zürcher Zeitung: <http://www.nzz.ch/dossiers/wissenschaft/klimawandel-2.17309>

- Bundesamt für Energie BFE: <http://www.bfe.admin.ch/themen/index.html?lang=de>
- Stiftung Energie Schweiz: <http://www.energieschweiz.ch/de-ch/home.aspx>
- DEHOGA Energiekampagne für Hotels und Gaststätten: <http://energiekampagne-gastgewerbe.de/>
- CO₂-Rechner:
 - https://co2.myclimate.org/de/offset_further_emissions
 - Für die Mobilität in Europa: <http://www.ecopassenger.org/>
 - <http://www.mobitool.ch/typo/tools/>
 - <http://www.novatlantis.ch/2000-watt-gesellschaft/eco2-rechner.html>
 - http://www.sbb.ch/sbb-konzern/ueber-die-sbb/verantwortung-fuer-gesellschaft-und-umwelt/nachhaltige-mobilitaet/umweltvertraegliche-mobilitaet/umweltbilanzierung.marketingurl_%2524%2524%2524umwelt-rechner.html
- Lebenszyklusanalyse: EU Plattform: <http://eplca.jrc.ec.europa.eu/>

Literaturverzeichnis:

- Amstutz, M. & Schegg, R. (2003). Hotel-Power. Energieeffizienz und CO₂-Emissionen in der Schweizer Hotellerie. Schlussbericht der Phase 1, BfE-Projekt «Energieeffizienz und CO₂-Emissionen der Schweizer Hotellerie». Lausanne/Luzern.
- BAFU (2010). Klimawandel – Kritik und Fakten. Faktenblatt. Online (25.07.2014): http://www.bafu.admin.ch/klima/00469/index.html?lang=de&download=NHZLp-Zeg7t,lnp6I0NTU042I2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGeH17gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
- BAFU (2013) Klimapolitik der Schweiz ab 2013. Online (25.07.2014): <http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/index.html?lang=de>
- BAFU (2014a). Kenngrößen zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Schweiz 1990-2012. Schweizerische Eidgenossenschaft.
- BAFU (2014b). Klimawandel. Online (25.07.2014): <http://www.bafu.admin.ch/klima/00469/index.html?lang=de>
- BFE (2012). Fossile Energien. Online (24.07.2014): <http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/index.html?lang=de>
- BFE (2014). Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2013. Schweizerische Eidgenossenschaft.
- BFS (2014). PANORAMA. Energie. Online (24.07.2014): <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/08/01/pan.html>
- CIPRA (2011). Tourismus im Klimawandel. Ein Hintergrundbericht der CIPRA. Compact, 08/2011. Schaan: CIPRA International.

- Energie-Lexikon. CO₂-neutral. Online (29.07.2014): http://www.energie-lexikon.info/co2_neutral.html
- Fairkehr-Magazin (n.d.). Stromverbrauch Pedelecs. Online (25.07.2014): http://www.fairkehr-magazin.de/fileadmin/user_upload/fairkehr/redaktion/fk_0212/Titel/Stromverbrauch_Pedelecs.pdf
- hotelleriesuisse (2012). Befreiung von der CO₂-Abgabe weiterhin möglich. Online (25.07.2014): http://www.hotelleriesuisse.ch/de/pub/politik/news/nl_8-2012_co2_verordnung.htm
- Meteoschweiz (2014). Klimaindikatoren. Online (25.07.2014): http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/klima/klima_heute/klimaindikatoren/indikatoren_browser.html
- Müller, H. & Lehmann Friedli, T. (2011). Der Schweizer Tourismus im Klimawandel. Auswirkungen und Anpassungsoptionen. Bern: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und Universität Bern, Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF)
- Müller, H. & Lehmann Friedli, T. (2011). Der Schweizer Tourismus im Klimawandel. Auswirkungen und Anpassungsoptionen. Bern: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und Universität Bern, Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF). Online (25.07.2014): <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/24181.pdf>
- Müller, H. & Weber, F. (2008). 2030: Der Schweizer Tourismus im Klimawandel. Schweiz Tourismus / Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der Universität Bern.
- Nae-Wen, K. & Pei-Hun, C. (2009) Quantifying energy use, carbon dioxide emission, and other environmental loads from island tourism based on a life-cycle approach. *Journal of Cleaner Production*. 17 1324-1330.
- OcCC (2008). Das Klima ändert – was nun? Der neue UN-Klimabericht (IPCC 2007) und die wichtigsten Ergebnisse aus Sicht der Schweiz. Bern: OcCC - Organe consultatif sur les changements climatique.
- OECD (2013a). Glossary of Statistical Terms. Carbon Dioxide. Online (24.07.2014): <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=284>
- OECD (2013b). Glossary of Statistical Terms. Carbon Dioxide Emissions. Online (24.07.2014): <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6323>
- Solèr R., Sonderegger R., von Arx W. & Cebulla L. (2014): Sanfte Mobilität für Ihre Gäste. Ein Handbuch für alpine Destinationen.
- Springer Gabler Verlag (Hrsg.). Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Energie. Online (24.07.2014): <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/126548/energie-v7.html>
- Umweltbundesamt (2008). CO₂-Emissionen von Verkehrsmitteln. IN: Donaukurier. Online (25.07.2014): http://www.donaukurier.de/_tools/picview.html?_CMELEM=2252108
- UNEP (2009). Facts on Pollutants: Carbon dioxide (CO₂). Online (24.07.2014): <http://www.unep.org/tnt-unep/toolkit/pollutants/carbondioxide.html>
- Wiedmann, T. & Minx, J. (2008). A Definition of 'Carbon Footprint'. In: C. C. Pertsova, *Ecological Economics Research Trends: Chapter 1*, pp. 1-11, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA. Online (24.07.2014): http://www.censa.org.uk/docs/ISA-UK_Report_07-01_carbon_footprint.pdf
- WWF (2009). Der touristische Klima-Fussabdruck. Online (26.07.2014): http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publicationen-PDF/Der_touristische_Klima-Fussabdruck.pdf

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Modul 7: Kultur

Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Barbara Rosenberg-Taufer
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
barbara.rosenberg@hslu.ch
+41 41 228 99 97

Letzte Aktualisierung am 01. Juni 2017

7. Modul 7: Kultur

7.1. Einleitung

Ziel dieser Fallstudie ist es, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung interdisziplinär zu vermitteln. Die Fallstudie besteht aus verschiedenen Modulen. Das Grundlagenmodul umfasst zwei Dokumente:

- Nachhaltigkeit: Das erste Modul führt in das Thema nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination ein.
- Fiktive Destination: Das zweite Teilmodul beschreibt eine typische alpine Destination.

Anschliessend folgen verschiedene Module, die sich mit einem Handlungsfeld befassen, das typisch für eine alpine Destination ist: Politik, Gesellschaft, Energie, Kultur und Landschaft.

Um dieses Modul bearbeiten zu können, müssen Sie die zwei Grundlagenmodule studiert haben.

Lernziele

Die Studierenden sollen...

- die vielschichtigen Begriffe «Kultur» bzw. «kulturelle Ressourcen» kennen und verstehen.
- verstehen, welche Rolle die Kultur als Ressource für den Tourismus spielt.
- die positiven und negativen Wechselwirkungen zwischen Kultur und Tourismus verstehen.
- die für den Schweizer Tourismus wichtigsten Handlungsfelder erkennen.
- die Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair als gutes Beispiel kennen.

7.2. Einführung in den Kulturbegriff

Kultur ist ein Faktor des sogenannten «ursprünglichen Angebots», das auch ohne den Tourismus lokal vorhanden ist (z.B. Sprache, Brauchtum, Architektur etc.), aber durch seine Anziehungskraft auf Touristen zu touristischen Objekten wird. Gleichzeitig ist Kultur aber auch Bestandteil des «abgeleiteten Angebots», also jene Dienstleistungen und Einrichtungen, die spezifisch für den Tourismus entstanden sind (z.B. Festivals, Museen). (Vgl. auch Müller, 2008, S. 135ff.).

Kultur ist somit eine wichtige Basis für und Bestandteil des Tourismus. Kultur entspricht einer Ressource bzw. eines Kapitals, da sich eine Destination auf dem Markt positionieren kann. Daher stellen kulturelle Ressourcen einen Standortvorteil dar und spielen beim Aufbau von Wettbewerbsfähigkeit einer Destination eine entscheidende Rolle (Keller, 2000, S. 25; Ooi, 2002, S. 91 in: Siller, 2010, S. 97). Das kulturelle Erbe wird dabei als unersetzliche, endliche Ressource betrachtet (Bendixen, 2006, S. 327).

Während sich der Begriff Kultur früher vor allem auf die Hochkultur bezog (d.h. historische Kunstwerke aus Bildender Kunst, Malerei, Musik, Architektur etc.), bezieht er sich heute auch auf alltägliche Objekte und Verhaltensweisen (vgl. auch Crepez & Hrovat-Forstinger, 1999, S. 28).

Gemäss UNESCO wird Kultur deshalb folgendermassen definiert: «Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schliesst nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen» (UNESCO, 1983).

Die kulturellen Ressourcen lassen sich grob in materielle und immaterielle Kultur unterteilen. Die UNESCO (1972) unterscheidet beim **materiellen Kulturerbe** (z.B. Schlösser, Kirchen, moderne Architekturbauten) mit aussergewöhnlichem universellem Wert drei Gruppen:

- *Denkmäler*: Werke der Architektur, Grossplastik und Monumentalmalerei, Objekte oder Überreste archäologischer Art, Inschriften, Höhlen und Verbindungen solcher Erscheinungsformen
- *Ensembles*: Gruppen einzelner oder miteinander verbundener Gebäude
- *Stätten*: Werke von Menschenhand oder gemeinsame Werke von Natur und Mensch sowie Gebiete einschliesslich archäologischer Stätten

Immaterielles Kulturerbe hingegen bezeichnet lebendige, über Generationen weitergegebene Traditionen. Die UNESCO (2003) unterscheidet fünf Bereiche, in denen das kulinarische Erbe eingeschlossen ist:

- Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksweisen, einschliesslich der Sprache als Träger des immateriellen Kulturerbes (z.B. Sagen, Märchen, regionale Dialekte)
- Darstellende Künste (z.B. Gesang, Tanz, Volkstheater)
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste (z.B. Bräuche, Prozessionen, traditionelle Lebensweisen)
- Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum (z.B. Wissen über Heilpflanzen oder Landwirtschaft)
- Fachwissen über traditionelle Handwerkstechniken (z.B. Holzverarbeitung, Käseherstellung, Malerei)

Die Praktiken und Symbole dieser Traditionen prägen das Erscheinungsbild eines (Tourismus-) Ortes, einer Region oder eines Landes. Über das Kulturerbe hinaus, ist auch das Kulturschaffen Bestandteil der Kultur – also aktuelle künstlerische und kulturelle Produktionen bzw. Aktivitäten (z.B. Festivals, Vernissagen, Theateraufführungen, Konzerte).

7.3. Kulturelle Inventare

Inventare stellen eine Möglichkeit dar, die kulturellen Ressourcen – unabhängig vom Tourismus – zu erfassen. Inventare können sowohl auf lokaler, kantonaler, nationaler oder internationaler Ebene erstellt werden. Sie können als aktive oder passive Grundlage für den Tourismus dienen. Denn einerseits dienen sie dem Schutz und der Erhaltung des kulturellen Erbes, andererseits können die in den Inventaren enthaltenen Elemente auch aktiv in die touristische Angebotsgestaltung einbezogen werden. Insbesondere die von der UNESCO in die «Liste des Welterbes» aufgenommenen Kulturerben verfügen über ein grosses touristisches Potenzial, da diese Anerkennung zu Werbezwecken kommuniziert wird und das UNESCO-Label aus Sicht der Besucher als eine Art Qualitätsgütesiegel verstanden wird. Nachfolgend werden ausgewählte Inventare kurz erläutert:

Tabelle 17: Ausgewählte Inventare

Inventarbezeichnung	Kulturelle Ressourcen	Anzahl Elemente	Webseite
UNESCO Welterbe	Natur- und Kulturgüter	Weltweit über 1'050 Orte, 12 davon in der Schweiz	www.unesco.ch www.bak.admin.ch/kulturerbe www.whes.ch
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS)	Ortsbilder: z.B. mittelalterliche Städtchen, Bauerdörfer, Weiler, Quartiere, Fabrikorte, Kulturlandschaften	Über 1'270 Objekte	www.bak.admin.ch/isos
Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz	Immaterielles Kulturerbe (Lebendige Traditionen)	167 Traditionen*	www.lebendige-traditionen.ch
Kulinarisches Erbe der Schweiz	Nahrungsmittel	Ca. 400 Produkte	www.kulinarischeserbe.ch
Schweizer Seilbahninventar	Standseilbahnen, Pendelbahnen, Umlaufbahnen, Skilifte	129 Objekte	www.seilbahninventar.ch
Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz	Wege, Strassen, Wasserwege	k.A.	www.ivs.admin.ch

*Veröffentlichung eines aktualisierten Inventars im Jahr 2018 geplant

7.3.1. Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS)

Ziel des ISOS ist es, die Qualitäten, die zum nationalen Wert der bezeichneten Ortsbilder führen, zu erhalten und zu vermeiden, dass ihnen irreversibler Schaden zugefügt wird. Zu den bemerkenswertesten Ortsbildern der Schweiz zählen nicht nur romantische Städtchen mittelalterlichen Ursprungs oder Bauerdörfer und Weiler, sondern auch Quartiere, Fabrikorte sowie grossflächige Kulturlandschaften. In der Regel werden nicht Einzelbauten, sondern Orte inventarisiert. Aktuell umfasst das ISOS über 1'270 Objekte. (BAK, 2016a)

7.3.2. UNESCO-Welterbe

Die UNESCO hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur- und Naturgüter der Welt, die einen aussergewöhnlichen universellen Wert besitzen, zu erhalten. Die damit verbundene Konvention wurde von der Schweiz als einer der ersten Staaten im Jahr 1975 ratifiziert. Damit verpflichtet sich die Schweiz, die herausragenden Kultur- und Naturobjekte, die sich auf ihrem Territorium befinden, zu erhalten, zu pflegen und zugänglich zu machen. Aktuell umfasst die Welterbeliste über 1'050 Stätten, davon 12 in der Schweiz. (BAK, 2016b)

Bis heute wurden in der Schweiz im Bereich des Kulturerbes folgende Stätten aufgenommen:

- Berner Altstadt
- Stiftsbezirk St. Gallen
- Benediktinerinnen-Kloster St. Johann in Müstair
- Burgen und die Stadtbefestigung von Bellinzona
- Kulturlandschaft Weinbaugebiet Lavaux
- Rhätische Bahn in der Landschaft Albula/Bernina
- La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Stadtlandschaft und Uhrenindustrie
- Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen
- Architektonisches Werk von Le Corbusier

Im Bereich des Naturerbes sind es die Stätten:

- Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch
- Monte San Giorgio
- Schweizer Tektonikarena Sardona

Während die Schweizerische UNESCO-Kommission (SUK) als Koordinationsstelle des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) insbesondere für die institutionellen Beziehungen auf internationaler Ebene zuständig ist und den Bund in seinen Beziehungen zur UNESCO berät, kümmert sich der Verein «World Heritage Experience Switzerland» um die Angebotsentwicklung, Marketing/Kommunikation und den Aufbau eines Netzwerkes zwischen den Schweizerischen UNESCO-Welterbestätten und UNESCO-Biosphären.

7.3.3. Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz

Mit der Ratifikation des UNESCO-Übereinkommens zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes am 16. Oktober 2008 hat sich die Schweiz verpflichtet, ein Inventar des immateriellen Kulturerbes in der Schweiz zu erarbeiten, zu führen und periodisch zu aktualisieren. Die «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz» ist in Form einer umfassenden Dokumentation des immateriellen Kulturerbes der Schweiz in Wort, Bild und Ton auf www.lebendige-traditionen.ch zugänglich. Die nationale Liste umfasst derzeit 167 Traditionen, die fünf Kategorien zugeordnet werden (siehe oben). Sie trägt zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, zur Förderung der Anerkennung der Träger lebendiger Traditionen sowie zur Unterstützung bzw. Förderung der Praxis und Vermittlung lebendiger Traditionen bei. (BAK, 2012; BAK, 2014b)

Als Ergänzung zur «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz» besteht das Inventar «Kulinarisches Erbe der Schweiz», das rund vierhundert traditionelle kulinarische Schweizer Produkte, deren Herstellung, Eigenschaften und Geschichte erfasst (BAK, 2012). Weitere Inventare sind beispielsweise das Schweizer Seilbahninventar, denn Seilbahnen können technische Denkmäler sein (BAK; 2014a) oder das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) (ASTRA, 2017).

7.4. Wechselwirkungen von Kultur und Tourismus

Die nachfolgende Tabelle 18 gibt eine Übersicht über mögliche Wechselwirkungen zwischen Kultur und Tourismus.

Tabelle 18: Wechselwirkungen von Kultur und Tourismus

Wechselwirkung	Betroffene Nachhaltigkeitsdimensionen		
	Gesellschaftliche	Ökologische	Ökonomische
Bewusstseinssteigerung / Stärkung der eigenen Identität: In Zeiten der Globalisierung kann (durch einen wertschätzenden Blick von aussen) die Auseinandersetzung mit den eigenen, lokalen Werten und Traditionen die eigene Identität stärken und den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern.	X		
Interkultureller Austausch: Die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen – insbesondere auch der persönliche Kontakt – führt zu einem gesteigerten gegenseitigen Verständnis und Akzeptanz. Stereotypen/Vorurteile können abgebaut werden.	X		
Erhalt und Förderung der kulturellen Ressource: Einnahmen aus dem Tourismus können für den Erhalt der kulturellen Ressourcen verwendet werden (z.B. für bauliche Massnahmen/ Renovationen). Das Interesse und die Wertschätzung von Externen sowie die Möglichkeit, Traditionen einem Publikum zu zeigen ist ein Anreiz, Traditionen weiter zu führen.	X	(X)	X
Grundlage für touristische Angebote: Die kulturellen Ressourcen stellen eine wichtige Grundlage für die Lancierung von touristischen Angeboten dar. Dadurch können Gästebedürfnisse befriedigt und idealerweise Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze generiert werden.			X
Attraktivitätssteigerung: Kultur kann die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Orten, Regionen und Ländern stärken – nicht nur in Bezug auf den Tourismus, sondern auch auf die Wohn- und Standortqualität.	X		X
Grundlage fürs Marketing einer Destination: Kulturelle Ressourcen sind Standortvorteile, die durch ihre Unverwechselbarkeit eine Differenzierung von anderen Destinationen ermöglichen und gegen aussen kommuniziert werden können.			X
Crowding-Effekte: Insbesondere Massentourismus kann Crowding-Effekte (z.B. gegenseitiges Behindern der Besucher – und der Einheimischen – aufgrund zu grossen Menschenansammlungen, übermässige Abnutzung, hohes Müllaufkommen etc.) verursachen und zur Übernutzung/ Beeinträchtigung der kulturellen Ressourcen aber auch der Umwelt führen.	X	X	
Übernutzung/Zerstörung der kulturellen Ressource: Die kulturellen Ressourcen können durch Übernutzung, unangemessener Umgang, Vandalismus etc. physisch beeinträchtigt werden. Aber auch die Veränderung von immateriellem Kulturerbe durch die Anpassung an die (massen)touristischen Bedürfnisse ist eine mögliche Gefahr. Anstatt einer Stärkung der Identität kann die lokale Gesellschaft Entfremdung erfahren, wenn beispielsweise das immaterielle Kulturerbe nur noch von Fremden (Nicht-Praktizierenden) für Touristen aufgeführt wird	X		X

7.5. Wichtigste Handlungsfelder im Kulturtourismus

Forster et al. (2007) haben in ihrer Analyse folgende Handlungsfelder zu Kultur und Tourismus identifiziert:

- *Erlebnisdefizit*: Viele kulturelle Attraktionen vorhanden, aber für den Gast nicht sichtbar und erlebbar.
- *Innovationsdefizit*: Viele Kleininitiativen. Daher fehlen oft klare strategische Positionierungen, Kontakte, fachliches Wissen und Personen für eine innovative (Weiter-)Entwicklung von Angeboten.
- *Sensibilitätsdefizit*: Mangelnde Sensibilität der einheimischen Bevölkerung für ihre eigenen kulturellen Werte.
- *Wissenszugangsdefizit*: Oft wenig zugängliches, unverständliches oder noch nicht für den Tourismus aufbereitetes Wissen bei Kulturinstitutionen/-akteuren vorhanden.
- *Wertschöpfungsdefizit*: Kleine Strukturen mit zahlreichen Akteuren führen zu einer Vereinzelung und Zersplitterung der Angebote sowie zu einer Unsichtbarkeit in der Menge, was wiederum zu einer geringen Wertschöpfung führt.
- *Qualitätsdefizit*: Die Erwartungen der Gäste können wegen einer lückenhaften und improvisierten Servicekette nicht erfüllt werden.
- *Vernetzungs- und Koordinationsdefizit*: Fehlender Erfahrungsaustausch zwischen Akteuren sowie ungenügende Koordination.

7.6. Gutes Beispiel: Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair

Die Destination besteht aus den drei Regionen Samnaun, Scuol und Val Müstair. Sie wird von der Destinationsmanagementorganisation «Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG» (TESSVM) geführt. Die Destination positioniert sich als die Natur- und Kulturferienregion mit dem attraktivsten Mehrgenerationen-Angebot in der Schweiz. Im Zentrum steht das Erleben von intakten Natur- und Kulturwerten. Die Natur und Landschaft soll dabei erhalten und schonend weiterentwickelt werden. Die authentische Kultur wird gefördert und belebt. Mit dem Einbezug der einheimischen Bevölkerung wird die Begegnung zwischen Gästen und Einheimischen ermöglicht. (TESSVM, online (a))

Abbildung 18: Geographische Lage der Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair

Quelle: TESSVM, online (b)

Abbildung 19: Drei Regionen der Destination Engadin Scuol

Quelle: Samnaun Val Müstair

Im Jahr 2011 wurde die Destination Engadin Scuol Samnaun Val Müstair als «Modellregion für Nachhaltigkeit» mit dem Umweltpreis des MILESTONE prämiert, denn zahlreiche Projekte und der Bereich der Angebotsentwicklung zielen auf Nachhaltigkeit (TESSVM, online (a)). Nachfolgend wird ein Auszug zu den kulturellen Ressourcen gegeben:

Abbildung 20: Kloster St. Johann in Müstair

Quelle: Stiftung Pro Kloster

Materielles Kulturerbe:

Die Destination weist nebst der UNESCO Biosphäre Val Müstair und dem Schweizer Nationalpark einen grossen kulturellen Schatz auf. Im Bereich des materiellen Kulturerbes verfügt sie mit dem Kloster St. Johann in Müstair als UNESCO Welterbe über einen besonderen, international bekannten Attraktionspunkt.

Abbildung 21: Schloss Tarasp

Quelle: Schloss Tarasp

Von nationaler Ausstrahlung ist das Schloss Tarasp, welches im Rahmen von Führungen und Spezial- sowie Privatanlässen (Bankette, Hochzeiten etc.) besucht werden kann. Im Gebiet der Silvretta können im Rahmen von verschiedenen Wandertouren Geschichte und Archäologie erlebt werden.

Abbildung 22: Engadiner Häuser in Guarda

Quelle: Pro Guarda

Architektur:

Im Bereich der Architektur sind insbesondere die Engadiner Häuser zu erwähnen. Das Dorf Guarda, das im ISOS eingetragen ist, und somit zu den schützenswerten Ortsbildern zählt, weist besonders schöne Engadiner Häuser und eines der charaktvollsten sowie besterhaltenen Ortsbilder auf.

Abbildung 23: Guarda

Quelle: Giovanni Danielli

1975 erhielt das Dorf Guarda vom Schweizer Heimatschutz den Wakkerpreis. Der Wakkerpreis zeichnet Gemeinden aus, welche bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung besondere Leistungen vorzeigen können (www.wakkerpreis.ch).

Immaterielles Kulturerbe/Lebendige Traditionen:

Bei der Architektur der Engadiner Häuser spielt auch das immaterielle Kulturerbe bzw. Handwerk «Sgraffito-Malen» eine Rolle. Ein typisches Element sind beispielsweise die kunstvollen Sgraffito-Verzierungen, die aus dem Verputz geritzt werden.

Die Sgraffito-Häuser sind auch ein typisches Element des Kinderbuches «Schellen-Ursli». Das Buch hat den Brauch des Chalandamarz weit herum bekannt gemacht und hat zur Umsetzung des «Schellenursliweg in Guarda» inspiriert.

Abbildung 24: Chalandamarz

Quelle: TESSVM

Am Morgen des ersten März, dem Jahresanfang im römischen Reich vor dem julianischen Kalender, zieht die ganze Schuljugend durch die Strassen und Gassen der Dörfer und feiert ihren «Chalandamarz». Mit Gesang, Peitschenknall und Glockengeläut wird der Frühling und damit das Ende der dunkleren, kalten Jahreszeit angekündigt.

Zum immateriellen Kulturerbe zählt des Weiteren die rätoromanische Sprache, die im Unterengadin und im Val Müstair gesprochen, gelebt und gepflegt wird. Als fester Bestandteil der regionalen Kultur findet man das Rätoromanische nicht nur in Liedern und Büchern sondern auch auf der Strasse, in Geschäften und in der Schule. So werden beispielsweise in der Region Val Müstair Spracherlebnisreisen angeboten, bei denen man auch mit Einheimischen in Kontakt tritt oder in Ftan bei Scuol bringt ein Einheimischer den Gästen jeweils Montagabends «rumantsch» bei.

Abbildung 25: Hom Strom

Quelle: Graubünden Ferien

Weitere Traditionen sind beispielsweise «Hom Strom» in Scuol oder das Erntedankfest in Val Müstair. Am ersten Februarsamstag drehen Schülerinnen und Schüler auf dem Dorfplatz armdicke Stränge aus gedroschenem Roggenstroh, die um einen etwa 9 Meter langen Masten gewickelt werden. In der Nacht wird der Strohmann angezündet – wohl als Opferritual und zur Erstellung einer Prognose zum kommenden Sommer.

Eines der berühmtesten kulinarischen Erbe des Kantons Graubünden dürfte die «Bündner Nusstorte» sein, die von vielen Touristen als essbares Souvenir mit nachhause genommen wird.

7.7. Kulturschaffen:

Das Zentrum für Gegenwartskunst NAIRS in Scuol ist eines der Beispiele für das zeitgenössische Kulturschaffen. Es thematisiert das kulturelle Selbstverständnis des heutigen Engadins und führt Veranstaltungen zum Kulturleben der Rumantscha durch.

7.8. Positive Zusammenarbeit in der Destination zur Nutzung der kulturellen Ressourcen im Tourismus

- Nachhaltige Entwicklung im Tourismus als Leitidee/Ziel von TESSVM
- Gute Vernetzung innerhalb der Destination durch TESSVM (persönliche Kontakte, Einsitz in Kommissionen etc.)
- Eigene Stelle bei der Tourismusorganisation für Angebotsentwicklung
- Kommunikation/Vermarktung von kulturellen Angeboten (die durch Kulturakteure angeboten werden)
- Zusammenarbeit mit Fachhochschulen
- Zusammenarbeit mit Kulturakteuren und -institutionen (z.B. Erstellung von Ortsbroschüren in Zusammenarbeit mit Lokalhistorikern, Tipps für Kulturakteure bzgl. deren Angebot, Zurverfügungstellung von Kommunikationsinstrumenten)
- Zusammenarbeit mit Behörden und Interessensverbänden
- Öffentliche Ausschreibung (Versand via Adressstamm sowie Ausschreibung im Regionalmagazin) für Eingabe von kulturellen Angeboten im Rahmen der «Ferientipps»¹¹
- Zusammenarbeit mit der kantonalen Kulturfachstelle (allerdings nur bzgl. Finanzierung kultureller Projekte sowie Kontaktvermittlung)
- Starkes kantonales Kulturförderungsgesetz
- Technische und besucherregulierende Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern (z.B. Kloster Val Müstair)

7.9. Akteure

Nachfolgende Tabelle 19 gibt eine Übersicht über die relevanten Kultur- und Tourismusakteure.

Tabelle 19: Kultur- und Tourismusakteure

Akteur	Funktion	Webseite
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair	Angebotsgestaltung und -vermarktung	www.engadin.com
Kulturschaffende, Historiker etc.	Archivierung/Dokumentation etc. kultureller Güter, Informations-beschaffung und -aufbereitung, Anbieten von Führungen etc.	
Kulturinstitutionen wie z.B. Museen, Festivals, Kloster Val Müstair, Zentrum für Gegenwartskunst NAIRS	Zurverfügungstellung von bzw. Zugang zu Kultur, Archivierung / Dokumentation etc. kultureller Güter, Angebotsgestaltung und -vermarktung	www.museenland-gr.ch www.nairs.ch www.muestair.ch
Vereine/Stiftungen/ Dachorganisationen wie z.B.	Förderung des kulturellen Schaffens und dessen Vermittlung. Finanzielle	www.pro-raetia.ch www.prohelvetia.ch www.liarumantscha.ch

¹¹ In Broschüren sowie online werden Möglichkeiten/Aktivitäten vorgestellt, um das Unterengadin zu entdecken und zu erleben.

Pro Rätia, Pro Helvetia, Lia Rumantscha	Unterstützung kultureller Projekte, Erstellung Informations- und Promotionsmaterialien, eigene Programme	
Amt für Kultur Graubünden: Kulturförderung, Denkmalpflege, archäologischer Dienst etc.	Förderung und Vermittlung des kulturellen Schaffens sowie die Erforschung und Bewahrung von Kulturgüter, finanzielle Unterstützung kultureller Projekte	www.afk.gr.ch
Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften	Forschung und Beratung bzgl. natur- und kulturnaher Tourismus (u.a. Angebotsgestaltung)	www.wergenstein-tourismus.ch
Institut für Kulturforschung	Durchführung und Förderung Kulturforschungen (v.a. mit Bezug zum Alpenraum, Graubünden und dessen Nachbarregionen)	www.kulturforschung.ch

Aufgabe im Unterricht:

Wie Sie in der Einführung zur Destination Schönblick gelesen haben, plant ein chinesischer Investor ein 4-Sterne-Plus Resort, welches sich insbesondere an Gäste aus den aufstrebenden Fernmärkten Brasilien, Russland, Indien und China richtet.

Nun möchte man der Gemeinde aufzeigen, welche kulturellen Angebote man diese neuen Gästesegments anbieten möchte und wie beide Seiten – Einheimische und Touristen davon profitieren können.

Bilden Sie Gruppen und skizzieren Sie (auf einem Flipchart) eine Idee für ein mögliches touristisches Angebot im Bereich Kultur. Beantworten Sie dabei folgende Fragen:

- Welches Kulturgut wird im touristischen Angebot vermittelt?
- Welche Inhalte/Elemente hat das Angebot?
- Von welcher Art ist das Angebot (Veranstaltung, Kurs, Exkursion, Themenweg, Museum etc.)
- Wie lange dauert das Angebot? Wie oft wird es angeboten (einmal oder mehrmals pro Jahr)?
- An welche Zielgruppe richtet sich das Angebot?
- Wie viel kostet das Angebot?
- Wie hoch sind die Entwicklungskosten?
- Welche Akteure sind bei der Entwicklung des Angebots beteiligt?
- Wie ist ein echter Austausch/Begegnung zwischen Touristen und Einheimischen im Rahmen des Angebots möglich?
- Welche Gefahren/Herausforderungen könnten durch die Nutzung des entsprechenden Kulturgutes entstehen? Wie könnte diesen begegnet werden?
- Wie kann das Angebot ausgestaltet werden, so dass auch die Bevölkerung davon profitiert?

Beachten Sie auch die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit!

Mögliche Zusatzaufgabe:

Erstellung eines einseitigen Flyers zur Vermarktung des Angebots

Pflichtlektüre:

Frank, S. (2012). Indien in der Schweiz: Engelberg als global-lokale Kontaktzone. In: Spillmann, P. (Hrsg.). Destination Kultur, S. 44-47. Luzern: interact.

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (2009). The Impact of Culture on Tourism, Paris. German translation of the Executive Summary, pp. 9 – 13.
www.oecd.org/dataoecd/61/58/42179494.pdf

Stäheli, R. (2012). Kultur, Tourismus und soziokulturelle Animation zur Transformation einer Region am Beispiel des Klangwegs Toggenburg. In: Spillmann, P. (Hrsg.). Destination Kultur, S. 16-21. Luzern: interact.

Taufer, B., Camp, M.-A., Emmenegger, C., Weber, F. & Wydler, Ch. (2012). Partizipative touristische Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes. In: Bachleitner et al. (Hrsg.). Interkulturalität und Tourismus.

Weitere Lektüre:

Graf, F. & Gredig, H. (2010). Innovation durch Kultur. Teil B: Kulturwissenschaftlicher Bericht. Institut für Kulturforschung Graubünden & Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Kagermeier, A. & Steinecke, A. (Hrsg.) (2011). Kultur als touristischer Standortfaktor. Potenziale – Nutzung – Management. Paderborner Geographische Studien zu Tourismusforschung und Destinationsmanagement, Band 23. Universität Paderborn.

Luger, K. & Wöhler, K. (2010). Kulturelles Erbe und Tourismus. Rituale, Traditionen, Inszenierungen. Innsbruck/Wien/Bozen: Studien Verlag.

Siller, L. (2010). Strategisches Management alpiner Destinationen. Kultur als Wettbewerbsvorteil für nachhaltigen Erfolg. Schriften zu Tourismus und Freizeit, 10. Berlin: Erich Schmidt.

Taufer, B. et al. (2012). Lebendige Traditionen und Tourismus. Ein Leitfaden zur Angebotsgestaltung und -vermarktung. Hochschule Luzern.

Weitere Internet Ressourcen:

www.afk.gr.ch

www.bak.admin.ch/isos

www.bak.admin.ch/kulturerbe

www.engadin.com

www.ivs.admin.ch

www.kulinarischeserbe.ch

www.lebendige-traditionen.ch

www.liarumantscha.ch

www.museenland-gr.ch

www.muestair.ch

www.nairs.ch

www.prohelvetia.ch

www.pro-raetia.ch

www.seilbahninventar.ch

www.unesco.ch/wie/kultur

www.unesco-destination-schweiz.ch

www.wergenstein-tourismus.ch

www.kulturforschung.ch

Literaturverzeichnis:

- ASTRA – Bundesamt für Strassen (2014). Startseite www.ivs.admin.ch (Besuch: 19.02.2014)
- BAK – Bundesamt für Kultur (2012). Liste der lebendigen Traditionen. Informationen <http://www.lebendige-traditionen.ch/informationen/index.html?lang=de> (Besuch: 19.02.2014)
- BAK – Bundesamt für Kultur (2013a). ISOS - Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung <http://www.bak.admin.ch/isos/index.html?lang=de> (Besuch, 19.02.2014)
- BAK – Bundesamt für Kultur (2013b). Schweizer Seilbahninventar. <http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04273/04296/index.html?lang=de> (Besuch: 19.02.2014)
- BAK – Bundesamt für Kultur (2013c). UNESCO-Welterbe. Welterbestätten. <http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04307/04308/index.html?lang=de> (Besuch: 19.02.2014)
- BAK – Bundesamt für Kultur (2013d). Immaterielles Kulturerbe. Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz. <http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/04342/index.html?lang=de> (Besuch: 19.02.2014)
- Bendixen, P. (2006). Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Crepaz, M. & Hrovat-Forstinger, B. (1999). Die strategische Führung von Kulturbetrieben unter besonderer Berücksichtigung von Burgen und Schlössern. In: Pechlaner, H. (Hrsg.). Burgen und Schlösser zwischen Tradition und Wirtschaftlichkeit. Probleme und Perspektiven. Management und Unternehmenskultur, 1, S. 27-52. Wien: Linde.
- Forster, S.; Göpfert, R.; Gredig, H. & Jordi, N. (2007). Natur- und kulturnaher Tourismus in Graubünden. Analyse und Strategie. Wergenstein.
- Keller, P. (2000). Tourismus und Kultur: Management des Wandels. In: AIEST (Hrsg.), Tourism and Culture, AIEST Publication, 42, S. 21-31. St. Gallen.
- Müller, H.R., (2008). Freizeit und Tourismus. Eine Einführung in Theorie und Politik. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus, Heft. 41. Universität Bern.
- Siller, L. (2010). Strategisches Management alpiner Destinationen. Kultur als Wettbewerbsvorteil für nachhaltigen Erfolg. Schriften zu Tourismus und Freizeit, 10. Berlin: Erich Schmidt.
- TESSVM (a). Service. Über uns. Corporate Social Responsibility. Unternehmung. <http://www.engadin.com/service/reiseplanung/anreise/?S=2&R=1> (Besuch: 08.01.2014)
- TESSVM (b). Service. Reiseplanung. Anreise. <http://www.engadin.com/service/reiseplanung/anreise/?S=2&R=1> (Besuch: 08.01.2014)
- UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1972). Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt. Paris.
- UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1983). Weltkonferenz über Kulturpolitik. Schlussbericht der von der UNESCO vom 26. Juli bis 6. August 1982 in Mexiko-Stadt veranstalteten internationalen Konferenz. Hrsg. von der Deutschen UNESCO-Kommission. UNESCO-Konferenzberichte, Nr. 5, S. 121. München: K. G. Saur.
- UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2003). Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes. Paris.

Fallstudie: Nachhaltige Tourismusentwicklung in einer alpinen Destination

Modul 8: Landschaft

Dr. Julianna Priskin
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
julianna.priskin@hslu.ch
+41 41 228 42 67

Prof. Dr. phil. nat. Giovanni Danielli
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft
Rösslimatte 48
6002 Luzern
giovanni.danielli@hslu.ch
+41 41 228 41 45

Letzte Aktualisierung am 16. Februar 2015

8. Modul 8: Landschaft

8.1. Einleitung

Ziel dieser Fallstudie ist es, das Wissen zum Thema Tourismus und nachhaltige Entwicklung interdisziplinär zu vermitteln. Die Fallstudie besteht aus verschiedenen Modulen. Das Grundlagenmodul umfasst zwei Dokumente:

- Nachhaltigkeit: Das erste Modul führt in das Thema nachhaltige Tourismusedwicklung in einer alpinen Destination ein.
- Fiktive Destination: Das zweite Teilmodul beschreibt eine typische alpine Destination.

Anschliessend folgen verschiedene Module, die sich mit einem Handlungsfeld befassen, das typisch für eine alpine Destination ist: Politik, Gesellschaft, Energie, Kultur und Landschaft.

Um dieses Modul bearbeiten zu können, müssen Sie die zwei Grundlagenmodule studiert haben.

Lernziele

Die Studierenden...

- kennen und verstehen die Definitionen von Landschaft, die verschiedenen Typen von Landschaften, Landschaftsveränderungen, Landschaftsbewertungen sowie den Einfluss von Zweitwohnungen auf die Landschaft.
- kennen, verstehen und können die Auswirkung von Siedlungen und touristischen Aktivitäten auf die Landschaft abschätzen.
- kennen, verstehen und können ein Fallbeispiel im schweizerischen Alpenraum beurteilen: Massnahmen zur Entwicklung und zum Schutz der Landschaften sowie den Umgang mit Zweitwohnungen.

8.2. Einführung in den Begriff der Landschaft

Öffnet man die Augen, wird jeder Tag zum Erlebnis. Oskar Kokoschka (1886-1980)

Es existieren verschiedenste Definitionen des Begriffs Landschaft. Das Bundesamt für Umwelt BAFU (2008) definiert **Landschaft** wie folgt:

«Landschaften bilden räumlich die gelebte und erlebte Umwelt des Menschen, welche ihm als Individuum sowie der Gesellschaft die Erfüllung physischer und psychischer Bedürfnisse ermöglicht. Landschaften haben dabei als Ressource vielfältige Funktionen. Sie sind Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und vielfältiger Erholungs- und Identifikationsraum sowie räumlicher Ausdruck des kulturellen Erbes. Zudem leisten sie einen Beitrag zur Wertschöpfung. Landschaften sind dynamische Wirkungsgefüge und entwickeln sich aufgrund natürlicher Faktoren wie Gesteine, Boden, Wasser, Luft, Licht, Fauna und Flora im Zusammenspiel mit der menschlichen Nutzung und Gestaltung.»

Abbildung 26:
Natur- und Kulturlandschaft
treffen sich in Saas-Fee VS

Quelle: Giovanni Danielli

Abbildung 27:
Höchste Hochmoorlandschaft Europas auf der Göschenalp UR

Quelle: Giovanni Danielli

Landschaften entstehen im Zusammenspiel von Natur und menschlicher Kultur und erfüllen wichtige Funktionen für jeden Einzelnen und die gesamte Gesellschaft: wirtschaftlich als Standortfaktor, ökologisch als natürliche Ressource sowie sozial beispielsweise als Lebens- und Erholungsraum. In Landschaften sind natur- und kulturgeschichtliche Entwicklungen niedergeschrieben. Landschaften werden verschieden erlebt und emotional empfunden. Die Eigenart einer Landschaft wird durch natürliche und menschliche Einflüsse bestimmt.

Abbildung 28:
Naturlandschaft Bietschhorn
im Lötschental VS

Naturlandschaften sind Teile der Landschaft, welche weitgehend ursprünglich sind und vom Menschen nicht sichtbar beeinflusst werden. In der Schweiz findet man sie nur noch im Hochgebirge oder in einzelnen Naturreservaten

Quelle: Giovanni Danielli

Abbildung 29:
Naturnahe Landschaft im
Alpstein AI

In **naturnahen Landschaften** hat der Mensch wenig Eingriffe in die Natur getätigt. Durch die intensive Nutzung der Landschaft sind naturnahe Regionen stark geschrumpft und oft isoliert worden.

Quelle: Giovanni Danielli

Abbildung 30:
Traditionelle Kulturlandschaft bei
Feld im Binntal VS

Traditionelle/historische Kulturlandschaften weisen immer noch ihre landschaftlichen Gegebenheiten und eine grosse Artenvielfalt auf. Da wenig gedüngt wird, ist der Nährstoffreichtum gering. Ein Beispiel einer traditionellen Kulturlandschaft ist eine Alp.

Quelle: Giovanni Danielli

Abbildung 31:
Intensiv genutzte artenarme Landschaft in Stadtnähe (Wetzikon ZH)

Bei **intensiv genutzten Kulturlandschaften** ist der Boden durch intensives Düngen sehr nährstoffreich und fördert somit einzelne Gräser. Die Artenvielfalt ist eher gering.

Quelle: Giovanni Danielli

Abbildung 32:
Stadtlandschaft Zürich

Stadtlandschaften sind zum grössten Teil künstliche Landschaften, können aber interessante Ökosysteme enthalten mit einer mittleren bis hohen Biodiversität.

Quelle: Giovanni Danielli

8.3. Einfluss von Tourismus auf Naturlandschaften

Die Landschaft ist das wichtigste Angebotsselement im Tourismus (Müller, 2003, S. 89). Die Qualität der Landschaft ist für viele Touristen ausschlaggebend, um einen bestimmten Ort zu besuchen. Die Landschaft kann als Erholungsgebiet wie auch als Grundlage für sportliche Aktivitäten genutzt werden. Sie erbringt ihren Besuchern den grössten Nutzen, wenn sie von ihnen auch als schön wahrgenommen wird. Die Erholungsfunktion der Landschaft beruht aber auf dem Attraktivitätsgefälle zwischen den Agglomerationslandschaften und den Zielgebieten. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass behutsam mit ihr umgegangen wird.

Abbildung 33: Die Auswirkungen von touristischen Aktivitäten auf die Landschaft

Zersiedlung des Landes	<ul style="list-style-type: none"> • Ästhetische Beeinträchtigung der Landschaft und Verlust der Attraktivität des öffentlichen Raums • Verlust von traditionellen Kulturlandschaften und Naturräumen • Verlust bzw. Beeinträchtigung von Erholungsflächen und Ausflugsgebieten • Ver- und Entsorgungsprobleme in Spitzenzeiten (Abfall, Abwasser) • Räumliche Ausdehnung von Dörfern bis hin zu Verschmelzung mit Nachbarorten: Verlust des ehemaligen Charakters und der Dorfeinheiten
Beeinträchtigung der Landschaft durch inadäquate Siedlungs- & Landschaftsentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Begradigung von Flüssen • Grosse Infrastrukturbauten • Zusätzliche Strassenbauten oder Asphaltierungen von ehemaligen Naturwegen • Übertragungsleitungen • Touristische Transportanlagen • Nicht mehr genutzte Bauten und Anlagen • Ökologische Verarmung (Abnahme Artenvielfalt) • Ausbreitung der Waldfläche
Verstärkte Beeinträchtigung von Erholungssuchenden in der Landschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Ausdehnung der Wintersportgebiete • Zunahme der Freizeittätigkeiten in Naturräumen, u.a. Heliskiing in Naturräumen
Umwelteinwirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Luft, Lärm, Wasser, Boden, Abfall, Licht, u.a.
Zunahme der Gefahrenereignisse	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger zugängliches Gebiet (Permafrost) • Probleme mit baulichen Einrichtungen • Imageproblem durch Berichterstattung
Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Zersiedlung starkes Verkehrswachstum mit Folgewirkungen (Lärm, Luft) • Verschlechterung der Grundversorgung im öffentlichen Verkehr • Folgekosten von Infrastruktureinrichtungen • Beeinträchtigung der Destination

8.4. Exkurs: Landschaft und Zweitwohnungen

Zweitwohnungen tragen stark zur Veränderung des Landschaftsbildes bei. Einerseits bieten die Zweitwohnungen ein touristisches Potenzial, andererseits bedroht der Bau von Zweitwohnungen den empfindlichen Landschafts- und Siedlungsraum. In den Schweizer Alpen gibt es ca. 300'000 Zweitwohnungen, was rund 26% aller Wohnungen entspricht.

Abbildung 34: Gemeinden mit Anteil zeitweise bewohnter Wohnungen über 20%

In einzelnen Kantonen und Gemeinden liegen die Anteile jedoch wesentlich höher. In Graubünden sind es rund 37%, in Laax sogar über 80%. Die nebenstehende Karte verdeutlicht, dass sich die grosse Mehrheit der Zweitwohnungen in den Alpen und an den Seen befindet.

Quelle: ARE 2012

Die Abbildung 35 zeigt die vielfältigen Auswirkungen und Probleme des Zweitwohnungsbaus.

Abbildung 35: Auswirkungen des Zweitwohnungsbaus

Quelle: Vereinigung für Landesplanung in Müller (2007, S. 15)

Der problematische Charakter des Zweitwohnungsbaus liegt in erster Linie darin, dass er neben den langfristigen Gefahren auch sehr viele kurzfristige Gewinner hervorbringt. Diese werden sichtbar, wenn die Wertschöpfungskette im Zweitwohnungsbau betrachtet wird.

Eine umfassende Strategie zur Lösung der Probleme, die von Zweitwohnungen verursacht werden, muss jedoch über eine Beschränkung der Neubauten hinaus gehen und auch eine Wertschöpfung für Einheimische, eine Finanzierung der Gemeindeaufgaben sowie genügend Wohnraum für Einheimische sicher stellen. Die Abbildung 36 zeigt in diesem Zusammenhang mögliche Strategien und Massnahmen für eine nachhaltige Zweitwohnungspolitik.

Abbildung 36: Strategien und Massnahmen für eine nachhaltige Zweitwohnungspolitik

1. Wertschöpfung für Einheimische	2. Finanzierung Leistungen Gemeinde	3. Steigerung der Auslastung	4. Aktive Erstwohnungspolitik
<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung von Ferienwohnungen - Privatzimmervermietung - Dienstleistungen für Vermieter - Hybride Modelle 	<ul style="list-style-type: none"> - Zweitwohnungssteuer - Kostenanlastungssteuer - Reinvestition in den Tourismus - Pauschale Kurtaxen 	<ul style="list-style-type: none"> - Information und Sensibilisierung - Dienstleistungen für Vermieter - Professionelle Distribution - Finanzielle Anreize für Vermietung 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauzonen für Einheimische - Landerwerb durch die Gemeinde - Baulandabgabe an Genossenschaften - Erstellung ZW nur durch Einheimische

Quelle: Sonderegger, 2013

8.5. Exkurs: Pärke zum Schutz und zur touristisch nachhaltigen Nutzung der Landschaft

Für den Ökotourismus, den Naturtourismus sowie den naturnahen Tourismus bilden Schutzgebiete eine wichtige Grundlage, denn sie schützen das wichtigste Motiv für den Besuch der naturnahen Touristen.

In der Schweiz werden **drei Kategorien** von Pärken unterschieden.

Abbildung 37: Pärke-Kateogrien in der Schweiz

Die Karte auf der folgenden Seite zeigt eine Übersicht der aktuell (Stand März 2014) bestehenden Pärke sowie der Park-Kandidaten in der Schweiz.

Abbildung 38: Bestehende Pärke und Park-Kandidaten

Quelle: BAFU (online)

8.6. Beispiel Guarda GR: Erhaltung der Kulturlandschaft mit raumplanerischen Massnahmen

Abbildung 39:

Das kompakte Engadiner Dorf Guarda in einer traditionellen Kulturlandschaft

Guarda ist eine der kompakten Siedlungen am südexponierten Hang des Unterengadins gelegen. Es ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als von nationaler Bedeutung eingestuft.

Quelle: Giovanni Danielli

Auffällig ist die sehr strikte Zonenplanung (vgl. Abbildung 40), welche relativ bescheidene noch überbaubare Bauzonen ausgeschieden hat. Die kompakte Form des Dorfes kann so erhalten werden. Ein strenges Baugesetz und Limitierung der Anzahl Zweitwohnungen führen zur ästhetischen Entwicklung des Ortes. Die hellgrüne Landwirtschaftszone ist unterhalb des Dorfes mit einer dunkelgrünen Landschaftsschutzzone mit striktem Bauverbot überlagert, damit in diesem Bereich auch nicht zonenkonforme Landwirtschaftsbauten errichtet werden könnten. Die Landschaftsschutzzone dient der Freihaltung des Hanges und damit dem Schutz und der Erhaltung des Ortsbildes. Landwirtschaftsbauten müssen in der Bauzone auf bestimmten festgelegten Standorten am Rande der Bauzone errichtet werden. Bei der gelben oberhalb des Ortes gelegenen Zone handelt es sich um eine Skiabfahrtszone. Das Dorf Guarda bleibt mit solchen planerischen Massnahmen für Touristen auf der Suche nach ursprünglichen Ortsbildern attraktiv.

Abbildung 40: Zonenplan der Gemeinde Guarda

Quelle: Kanton GR, online

Mittels der vorbildlichen Raumplanung hat das Dorf seine hohen Raumqualitäten bewahrt und eignet sich dadurch optimal für den naturnahen Tourismus. Bezüglich Zweitwohnungen bestehen in Guarda keine wesentlichen Probleme, da sich das Dorf aufgrund der strikten Raumplanung kaum ausgedehnt hat und als Erstwohnungsstandort grosse Bedeutung hat. Der Zweitwohnungsanteil liegt deutlich unter 30%.

Aufgabe im Unterricht:

Lesen Sie die zur Verfügung gestellten Dokumente (ca. 1 Stunde)

Bachelor-Level

Teil 1) ca. 45 Minuten in Gruppen (idealerweise 3 bis 4 Personen pro Gruppe)

Die Gruppenmitglieder beantworten basierend auf dem Studium der Lektüre folgende Fragen:

- Welches sind die Vor- und Nachteile von Zweitwohnungen?
- Wie im Modul Destination beschrieben, wird in Schönblick ein Tourismusresort gebaut. Wo könnte der optimale Standort (aus raumplanerischer Sicht) für dieses Resort sein und auf welche anderen Bedingungen ist bei der Planung und dem Bau zu achten?
- Wie soll mit den bereits bestehenden Zweitwohnungen im Ort umgegangen werden?

Teil 2) Im Plenum; die Studierenden präsentieren ihre Resultate.

Teil 3) Im Plenum; der/die Dozierende gibt ein kritisches Feedback und ergänzt Antworten, um sicherzustellen, dass alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit abgedeckt sind.

(Teil 2 & 3 total 45 Minuten)

Pflichtlektüre:

Landschaften als Grundlage für den Tourismus; in: Danielli G. & Sonderegger R. (2009): Naturtourismus. Rüegger Verlag. Zürich. S. 39 – 46

Kapitel Zweitwohnungen; in: Danielli G. & Sonderegger R. (2014): Raumplanung in der Schweiz. Rüegger Verlag. Zürich. S. 136 – 142

Weitere Internet Ressourcen:

Landschaft, Bundesamt für Umwelt: <http://www.bafu.admin.ch/landschaft/index.html?lang=de>

Pärke, Bundesamt für Umwelt: <http://www.bafu.admin.ch/paerke/index.html?lang=de>; <http://www.paerke.ch/>

Zweitwohnungen; Bundesamt für Raumentwicklung. <http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=de>

Literaturverzeichnis (Theorieteil)

Danielli G., Sonderegger (2009): Naturtourismus. Rüegger Verlag. Zürich.

Danielli G., Sonderegger (2014): Raumplanung in der Schweiz. Rüegger Verlag. Zürich.

Krippendorf J.& Müller H. (1986): Alpsegen Alptraum. Für eine Tourismus-Entwicklung im Einklang mit Mensch und Natur. Kümmerly + Frey. Geographischer Verlag. Bern.

Müller, H. (2011). Tourismuspolitik. Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung. Glarus/Chur: Rüegger.

Sonderegger R. (2013): Zweitwohnungen im Alpenraum. Dissertation. Erlangen.

Tourismuskonzept Schweiz (1979): Bern.

Vereinigung für Landesplanung in Müller H. (2007): Freizeit und Tourismus. Berner Studien für Freizeit und Tourismus. Bern.

Von Haaren C. (2004): Landschaftsplanung. Ulmer. Stuttgart.

Autoren (in alphabetischer Ordnung):

Olivia Amstad
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Tourismuswirtschaft

Giovanni Danielli
Dozent, Institut für Tourismuswirtschaft. Themenleiter für Raumplanung und Naturtourismus

Beatrice Durrer Eggerschwiler
Dozentin, Institut für Soziokulturelle Entwicklung. Verantwortliche Kompetenzzentrum Stadt- und Regionalentwicklung

Julianna Priskin
Dozentin, Institut für Tourismuswirtschaft. Themenleiterin für nachhaltige Tourismusentwicklung

Barbara Rosenberg-Tauffer
Senior Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Tourismuswirtschaft. Themenspezialisierung: kulturelle und soziale Aspekte des nachhaltigen Tourismus.

Ulrike Sturm
Dozentin, Institut für Architektur. Leiterin des interdisziplinären Schwerpunkts «Kooperation Bau und Raum».